

*Département Sciences de l'Information
et du Document*

Quoc-Tan TRAN

**MASTER 2 SCIENCES DE L'INFORMATION ET DE LA DOCUMENTATION
Parcours Société, Information, Communication (SIC)**

MÉMOIRE DE RECHERCHE

**L'émergence des Humanités Numériques :
Cartographie épistémologique à travers
des numéros thématiques de revues françaises**

Sous la direction de :

Widad MUSTAFA EL HADI

**Soutenu en septembre 2016 à l'UFR DECCID-SID
Université Charles de Gaulle, Lille 3 (Campus Pont de Bois)
BP 60 149, 59 653 Villeneuve-d'Ascq Cedex**

Année universitaire 2015/2016

Remerciements

Je tiens à remercier Madame Widad Mustafa El Hadi pour sa disponibilité et son grand professionnalisme qu'elle partage avec tant d'instruction, de générosité et de naturel. Merci pour tous ses commentaires qui m'ont considérablement aidé à approfondir le sujet et à favoriser la structuration et le développement de ce mémoire, et m'ont permis de surmonter des moments de passages à vide.

Résumé

L'importance croissante du tournant numérique a affecté profondément les sciences humaines. L'une des transformations les plus profondes du numérique est la modification des conditions d'exercice et de la production du savoir. Au cours des dernières années, les universitaires français travaillant dans le domaine des lettres, des sciences humaines et sociales ont commencé à s'occuper avec les pratiques des « Humanités numériques ». C'est un nouveau territoire qui favorise la collaboration, l'ouverture et la valorisation du savoir. Dans ce travail de recherche, nous allons nous efforcer de retracer l'émergence des Humanités numériques à travers de dix numéros thématiques de revues françaises pour étudier la nature, la structure et la dynamique de ce phénomène. L'objectif est de cartographier les lieux et les pratiques émergentes autour de la diffusion du savoir ainsi que les modalités permettant aux Humanités numériques de développer de nouvelles missions sociales et éditoriales.

Mots-clés : Humanités numériques, méthodes numériques, tournant computationnel, enjeux épistémologiques, analyse de contenu, analyse de clusters

Abstract

The growing importance of the digital turn profoundly affected the social sciences and humanities. One of the most profound transformations caused by the development of digital technologies is the changes of the practice conditions and the production of knowledge. In recent years, French academics working in the field of letters, social sciences began to devote attention to the practices of “Digital Humanities.” This is a new territory that fosters collaboration, openness, and enhancement of knowledge. In this work, we try to trace the emergence of Digital humanities through ten specific topical issues of French journals to study the nature, the structure and the dynamics of this phenomenon. The aim is to map the locations and emerging practices, in terms of research, knowledge production and knowledge dissemination, and also the modalities that allow Digital humanities to develop new social and editorial assignments.

Key words: Digital humanities, digital methods, computational turn, epistemological issues, content analysis, cluster analysis

TABLEAU DE MATIÈRE

INTRODUCTION	8
CHAPITRE 1 : ETAT DE LIEUX	10
1.1. EN DÉFINISSANT LES VALEURS DES HUMANITÉS NUMÉRIQUES.....	10
1.2. NUMÉRIQUE COMME CATALYSEUR ÉPISTÉMOLOGIQUE.....	11
1.3. HUMANITÉS NUMÉRIQUES EN EUROPE ET EN FRANCE.....	13
CHAPITRE 2 : PROBLEMATIQUE	16
2.1 PROBLÉMATIQUE QUI SOUS-TEND LA RECHERCHE.....	16
2.2 NATURE ET OBJECTIFS DE LA RECHERCHE.....	18
CHAPITRE 3 : CADRE THEORIQUE	19
3.1 DES HUMANISTES DE LA RENAISSANCE AUX HUMANITÉS.....	19
3.1.1. <i>Quels sont les « études d’humanité » ?</i>	19
3.1.2 <i>Concept d’humanités : une historiographie</i>	21
3.2 « DIGITAL HUMANITIES » : GENÈSE(S) DU CONCEPT.....	23
3.3 TROIS TOURNANTS MAJEURS.....	25
3.3.1 <i>Tournant computationnel</i>	25
3.3.2 <i>Tournant face à la participation des usagers</i>	26
3.3.3 <i>Tournant épistémologique</i>	28
CHAPITRE 4 : CADRE METHODOLOGIQUE	30
4.1 MÉTHODOLOGIE.....	30
4.2 CONSTITUTION DU CORPUS.....	31
4.3 DÉMARCHE D’ANALYSE DE CONTENU.....	35
4.3.1 <i>Saisie, validation et nettoyage des données</i>	35
4.3.2 <i>Environnement d’analyse de texte</i>	36
4.4 TECHNIQUES DE REPRÉSENTATION.....	36
CHAPITRE 5 : ANALYSE DU CORPUS	38
5.1 ANALYSE TEXTUELLE.....	38
5.2 ANALYSE DES CLUSTERS.....	41
5.2.1 <i>Visualisation des réseaux</i>	41
5.2.2 <i>Visualisation de la densité</i>	48

CHAPITRE 6 : DISCUSSION DES THEMATIQUES TRANSVERSALES	53
6.1 REPENSER LA PLACE DES STIC DANS L'INTERDISCIPLINARITÉ ENTRE SHS.....	53
6.2 RECONCEPTUALISATION DE L'ÉCOLOGIE SCIENTIFIQUE.....	54
6.3 MÉTHODES NUMÉRIQUES DANS UN CADRE THÉORIQUE HUMANISTE.....	55
6.4 CULTURE NUMÉRIQUE IMPRÉGNÉE DE VALEURS HUMANISTES.....	57
CHAPITRE 7 : CONCLUSIONS GENERALES.....	61
CHAPITRE 8 : PERSPECTIVES.....	63
BIBLIOGRAPHIE	65
BIBLIOGRAPHIE SÉLECTIVE	65
CARNETS DE RECHERCHE SPÉCIALISÉS (FRANCOPHONE)	71
ANNEXES.....	72
1. LISTE DES ARTICLES DANS LE CORPUS.....	72
2. SOMMAIRE DES REVUES.....	77

Table des illustrations

Figure 1 : Vue du Manifeste pour des humanités numériques 2.0 en ligne	11
Figure 2 : Vue du corpus en fichier texte normal (.txt).....	36
Figure 3 : Nuage de mots-clés	40
Figure 4 : Réseau de cooccurrences de l'ensemble du corpus (10 dossiers)	42
Figure 5 : Réseau de cooccurrences des <i>Cahiers du numérique</i> (2 dossiers, 14 articles).....	43
Figure 6 : Réseau de cooccurrences de <i>Revue Sciences/Lettres</i> (1 dossier, 12 articles).....	44
Figure 7 : Réseau de cooccurrences de <i>Variations</i> (1 dossier, 6 articles)	44
Figure 8 : Réseau de cooccurrences de <i>Socio</i> (1 dossier, 10 articles).....	45
Figure 9 : Réseau de cooccurrences de <i>Revue d'Anthropologie des Connaissances</i> (1 dossier, 5 articles).....	45
Figure 10 : Réseau de cooccurrences de <i>Critique</i> (1 dossier, 10 articles).....	46
Figure 11 : Réseau de cooccurrences de <i>Tic & Société</i> (1 dossier, 8 articles).....	46
Figure 12 : Réseau de cooccurrences de <i>Multitudes</i> (1 dossier, 4 articles)	47
Figure 13 : Réseau de cooccurrences de <i>Revue française des SIC</i> (1 dossier, 8 articles).....	47
Figure 14 : Densité des éléments (<i>item density</i>) de l'ensemble du corpus	49
Figure 15 : Densité des clusters (<i>cluster density view</i>) du corpus.....	50
Figure 16 : Densité des clusters de <i>Cahiers du numérique</i>	51
Figure 17 : Densité des éléments de <i>Cahiers du Numérique</i>	51
Tableau 1 : Liste de dossiers examinés	34
Tableau 2 : Fréquence de mots	39
Tableau 3 : Taille du document (nombre de mots du document).....	39
Tableau 4 : Collocations du corpus (les 30 qui reviennent le plus fréquemment)	41

Sigles et abréviations

ALA	American Library Association
BnF	Bibliothèque nationale de France
CNRS	Centre national de la recherche scientifique
HN	Humanités numériques
SHS	Sciences humaines et sociales
STIC	Sciences et Technologies de l'Information et de la Communication
THATCamp	The Humanities and Technology Camp
TEI	Text Encoding Initiative
TGIR	Très grandes infrastructures de recherche
TIC	Technologies de l'information et de la communication
UCLA	University of California Los Angeles

INTRODUCTION

Aujourd'hui, les changements apportés par les nouvelles technologies de communication – incluant, mais sans s'y limiter les formes de médias basées sur le Web, technologies locatives, archives numériques, réseaux sociaux, réalités mixtes, et maintenant le *cloud computing* – sont si proches ; leur champ d'application et leur portée sont si énormes qu'ils puissent être mesurés en comparant avec la révolution de l'impression (Presner, 2010). La différence tient au fait que nos changements contemporains se déroulent sur une échelle de temps très rapide, qui aura lieu au cours des mois et des années plutôt que des décennies et des siècles. À cause de ces développements rapides, les outils intellectuels, les méthodologies, les pratiques disciplinaires et les structures institutionnelles ont tout commencé à survenir et répondre aux pressions et à la demande des transformations sociales, culturelles, économiques et éducatives massives qui se produisent tout autour de nous.

Les nouveaux médias et technologies offrent des occasions de transformer la recherche, l'enseignement et l'apprentissage dans les sciences humaines et sociales (SHS). Selon Milad Doueïhi dans son livre *La Grande Conversion numérique*, les SHS sont les grandes absentes du débat autour de l'impact du numérique sur nos sociétés. Un nouveau « savoir-lire » fait son apparition : le savoir-lire numérique (Doueïhi, 2011a). L'auteur indique que « notre savoir-lire érudit subit lentement mais sûrement l'influence des pratiques émergentes du savoir-lire numérique » (Doueïhi, 2011a, p. 24). Les disciplines des SHS sont directement affectées par ce phénomène (Caraco, 2012). Lorsque les travaux de recherche deviennent de plus en plus numériques et interdisciplinaires, les défis émergent en ce qui concerne l'organisation, l'ingénierie et le déploiement des technologies qui sont nécessaires pour le fonctionnement à une grande échelle. La quête de solutions nécessitera une collaboration dans plusieurs disciplines – les humanités, les sciences sociales humanistes, et la technologie.

Au cours de dernières années, les universitaires français travaillant dans le domaine des lettres, des sciences humaines et sociales ont commencé à s'occuper avec les pratiques des « Humanités numériques ». Les définitions des humanités numériques (ou *digital humanities* pour reprendre le terme très anglo-saxon fréquemment employé sans être traduit) sont nombreuses et variées, mais une chose est certaine : ces nouvelles disciplines explorent un univers où le savoir est produit et diffusé et l'impression n'est plus le support exclusif ou normatif ; l'impression donc se trouve absorbée dans des configurations nouvelles, multimédia, aux côtés d'autres outils, techniques et médias numériques qui ont profondément changé la production et la diffusion des connaissances en arts, lettres et sciences sociales.

L'une des transformations les plus profondes du numérique est la modification des conditions d'exercice et de la production du savoir. Ce travail a pour but de retracer l'émergence des humanités numériques à travers des numéros thématiques de revues françaises. Mon objectif est de cartographier les lieux et les pratiques émergentes autour de la diffusion du savoir dans le champ culturel comme scientifique ainsi que les modalités permettant aux humanités numériques de développer de nouvelles missions sociales et éditoriales. La recherche est exploratoire parce que l'intention est de mieux connaître la nature, la structure et la dynamique de la discipline. Je souhaite également connaître les auteurs importants, comparer les différentes approches et formuler des questions pour des recherches futures.

CHAPITRE 1 : ÉTAT DE LIEUX

1.1. En définissant les valeurs des humanités numériques

Les Humanités numériques (HN) se situent à l'intersection des sciences humaines et sociales et de l'informatique. Todd Presner dans son rapport « Digital Humanities 2.0: A Report on Knowledge » (Presner, 2010) considère le « Digital Humanities » comme un terme générique pour un large éventail de pratiques pour créer, utiliser, appliquer, interpréter et interroger les anciennes et nouvelles technologies de l'information. Ces pratiques ne sont pas limitées aux départements et disciplines des sciences humaines conventionnelles ; ils affectent tous les domaines humanistes à l'université et transforment les façons dont le savoir humaniste scientifique est partagé entre les universitaires, les chercheurs, et entre les communautés dehors de l'université.

Le CDH (Center for Digital Humanities) d'UCLA est spécialisé dans la reconstitution en trois dimensions d'objets historiques ou archéologiques. Il est par ailleurs à l'origine du premier « manifeste¹ » pour les HN. Le Manifeste pour des humanités numériques 2.0 d'UCLA (voir la Figure 1) est un appel aux humanistes pour un engagement plus profond dans la production, la diffusion, l'accès et la propriété de la culture numérique. Comme tous les manifestes, en particulier ceux qui sont sortis de l'avant-garde européenne au début du XXe siècle, le Manifeste est audacieux dans ses revendications, ardent dans sa langue, et utopique dans sa vision. Il n'est pas un traité unifié ou une analyse systématique de l'état des sciences humaines ; plutôt, il est un appel à l'action et une provocation qui a cherché à réaliser tel débat et telle transformation pour lesquels il préconise.

Les HN constituent aussi un mouvement comme en témoigne la récente publication d'un manifeste en France. Dans le « Manifeste des Digital Humanities » (Dacos, 2011), il a été souligné qu'il s'agit d'une communauté sans frontières, multidisciplinaire, ayant pour objectif le progrès de la connaissance, le renforcement de la qualité de la recherche, « l'enrichissement du savoir et du patrimoine collectif », « l'intégration de la culture numérique » dans la culture générale du XXIe siècle (ibid.). En termes d'orientations, la déclaration « formule le souhait d'accéder librement aux métadonnées, de diffuser librement les méthodes et résultats de recherche » (Bourdaloie, 2014). Ce premier Manifeste des

¹ Selon la définition de *Cambridge Advanced Learner's Dictionary & Thesaurus*, un manifeste est « une déclaration écrite des convictions, objectifs, et politiques d'une organisation, en particulier un parti politique ». Selon le dictionnaire de l'étymologie de Douglas Harper en ligne, le mot *manifesto* avec le sens « déclaration publique » est apparu à partir de 1640 et dérivé du mot italien *manifesto*, ce qui signifie « déclaration publique pour expliquer les actions passées et annoncer le motif pour les actions à venir », qui proviennent à l'origine du mot latin *manifestus* (ce qui signifie « preuve ; prouvé par des preuves directes ; pris sur le fait »).

Digital Humanities européen appelle à l'intégration de formations aux Digital Humanities au sein de parcours en SHS, à la création de diplômes spécifiques, à la prise en compte des compétences ad hoc dans les évolutions de carrière et, plus généralement, à la diffusion de « bonnes pratiques ».

A DIGITAL HUMANITIES MANIFESTO

Next: [The Digital Humanities Manifesto 2.0](#) »

Total comments on this page: 124

COMMENTS on whole page [overview](#)

A Digital Humanities Manifesto

36

- ¹ [The content of the manifesto represents the view of the authors and does not claim to represent the views of UCLA, the UCLA Humanities, Division, and the Digital Humanities at UCLA.] 7
- ² Digital humanities is not a unified field but an array of convergent practices that explore a universe in which print is no longer the exclusive or the normative medium in which knowledge is produced and/or disseminated. 2
- ³ Like all media revolutions, the first wave of the digital revolution looked backwards as it moved forward. It replicated a world where print was primary and visuality was secondary, while vastly accelerating search and retrieval. Now it must look forwards into an immediate future in which the medium specific features of the digital become its core. 4
- ⁴ The first wave was quantitative, mobilizing the vertiginous search and retrieval powers of the database. The second wave is qualitative, interpretive, experiential, even emotive. It 4

DIGITAL HUMANITIES MANIFESTO OPEN FOR REVIEW AND COMMENT | AIMS:
 [...] The Digital Humanities Manifesto that was discussed at the Mellon Seminar has now been published on a WordPress blog at <http://manifesto.humanities.ucla.edu/2008/12/15/digital-humanities-manifesto/>, [...]

January 13, 2009 4:48 pm [Reply »](#)

CATHYDAV:
 This is just fantastic and, needless to say, dovetails beautifully with the three-prongs of HASTAC: critical thinking, creative design/development, participatory learning. Congratulations on this, on producing such a terrific document. My one question and it is one I grapple with all the time: is it the right time, to use "digital humanities" to define what we're doing? Does that leave out social sciences, natural and computational sciences, and what does that word "digital" mean here? Anyone who knows me knows I am really grappling with that question and would

Figure 1 : Vue du Manifeste pour des humanités numériques 2.0 en ligne

Les manifestes des HN nous affirment la pertinence et la nécessité des humanités en une époque de coupes budgétaires. Ce qui était le plus important, c'est leur appel à réfléchir aux nouveaux usages et aux nouvelles connaissances, aux nouvelles postures et aux nouveaux paradigmes qui marquent la recherche en humanités à l'ère numérique. Les nouvelles tendances technologiques donnent lieu à la nouvelle circulation des savoirs et cette situation offre des chercheurs la capacité à exploiter au mieux les données produites par ces nouveaux outils. Toutefois, certaines limites doivent être établies.

1.2. Numérique comme catalyseur épistémologique

L'expression d' « humanités numériques » désigne des pratiques de recherche qui « mobilisent des technologies numériques de manière structurelle, des modèles épistémologiques », selon Pierre Mounier (Mounier, 2009). Certains auteurs, comme Alan Liu (2013), soulèvent la question du sens disciplinaire. Son hypothèse est que la

compréhension des HN peut atteindre le niveau d'une explication seulement si nous voyons que la question sous-jacente est l'identité disciplinaire pas des HN, mais des sciences humaines (humanities) elles-mêmes. D'autres auteurs parlent d'approche, de métier, de discipline, voire de transdiscipline ou de « postdiscipline » (Welger-Barboza, 2012), étant donné qu'il existe « des formations ou diplômes spécifiques aux humanités numériques et des centres autonomes rassemblant diverses disciplines et des compétences variées » (Bourdaloie, 2014).

Cela nous ramène à nous questionner sur le principe de base : est-ce que les « humanités numériques » sont un domaine ou une discipline dans le sens traditionnel ? Le Manifeste des humanités numériques 2.0 ne le décrit comme pas un champ, mais un éventail de pratiques convergentes. Lisa Spiro (2012) souligne que la communauté des HN comprend les personnes avec les disciplines, les approches méthodologiques, les rôles professionnels, et les inclinations théoriques différents. Les HN doivent être comprises non pas comme un champ distinct, mais comme une forme standard de la communication scientifique. C'est une reconceptualisation de notre écologie scientifique : l'évolution d'une nouvelle compréhension des activités scientifique comme un échange continu des idées, et non pas une collection de produits publiés. Ce nouveau paradigme la communication scientifique prévoit que nous surmontons la division traditionnelle entre l'enseignement, l'érudition et le service. C'est la séparation qui pose des problèmes particuliers pour les HN. La reconnaissance et la construction de la nature largement collaborative de notre passé intellectuel sont le plus sûr chemin vers un avenir humaniste riche (Byerly, 2012).

Aurélien Berra est renvoyé à la question plus fondamentale : les HN sont-elles fondées sur un rapport particulier entre la pratique et la théorie ? Il propose de réfléchir à l'intérêt de décrire les éléments d'une culture épistémologique :

Si l'épistémologie a pour rôle de dire comment nous connaissons ce que nous connaissons, les façons d'envisager le sujet connaissant et sa relation avec ses objets varient selon les époques et les champs de savoir. On peut alors renoncer aux programmes d'unification théorique du champ scientifique et faire le constat du pluralisme des méthodes, à l'intérieur même des disciplines. Cela n'est pourtant pas entièrement satisfaisant face au phénomène complexe que désignent les humanités numériques, tour à tour considérées comme communauté de pratique, espace de dialogue et laboratoire de théories adaptées à notre temps. De fait, pour identifier leur spécificité – pour leur donner aussi une légitimité, au-delà de la rhétorique de la révolution numérique –, on évoque souvent l'émergence d'une nouvelle épistémologie (Berra, 2014).

Le statut épistémologique des HN est abordé par Matthew Gold dans son livre rédigé avec ses collègues américains *Debates in the digital humanities* (Gold, 2012). Diminescu, Wieviorka et Pierre Mounier contribuent à deux aspects importants dans le même numéro 4/2015 de la revue *Socio*. Diminescu et Wieviorka ont parlé d'un défi du numérique, des enjeux de pouvoir et dominations (Diminescu, Wieviorka, 2015), et Mounier a abordé des modèles de communication savante et d'une gestion de la recherche en transformation. Mounier s'est penché sur une « utopie politique » pour les HN. Selon lui, les récents développements « appellent à questionner la place que prennent aujourd'hui les modèles scientifiques, la représentation qu'elles produisent de la vie sociale » (Mounier, 2015). Par ailleurs, il semble également important de « retracer la généalogie historique et géographique de ces nouvelles pratiques de recherche pour y déceler les utopies politiques dont elles sont porteuses et dont les conséquences sur les mutations en cours affectent l'organisation de la recherche » (*ibid.*). Magis et Granjon examinent, dans le numéro 19/2016 de la revue *Variations*, l'approche critique du tournant numérique. Ils font débats autour de la production, de la propriété scientifique et la matérialité technologique (Granjon, Magis, 2016). Aurelien Berra met en valeur et explique les origines, le rôle et la signification des HN et ses évolutions dans le numéro double 819-820 de la revue *Critique* (Berra, 2015). Dacos & Mounier se penchent sur l'état de lieux de la recherche française dans le contexte international (Dacos, Mounier, 2015). Les HN imposent de prendre en compte, d'après Aurelien Berra, « les médiations matérielles de la connaissance » et invitent à « regarder nos activités savantes dans la perspective de l'histoire des sciences et des techniques » (Berra, 2014).

1.3. Humanités numériques en Europe et en France

Après avoir été appréhendée par l'économie industrielle, la thématique de la durabilité est depuis quelques années examinées par l'économie des services. Le Consortium pour une infrastructure de recherche européenne, le DARIAH², est particulièrement caractéristique de ce qui est ici en question. L'infrastructure DARIAH est un ERIC (European Research Infrastructure Consortium³) qui vise à développer et soutenir la recherche dans toutes les disciplines des SHS. Elle a pour objectif commun d'améliorer une infrastructure de réseau durable, coordonné et la communauté des utilisateurs « au-dessus » des infrastructures fragmentées actuelles. Ses objectifs généraux sont : (1) soutenir, agréger et accélérer la recherche dans le vaste domaine des HN ; (2) améliorer l'alphabétisation numérique des chercheurs en sciences humaines, mettre en pratique les méthodologies de recherche plus efficaces et soulever de nouvelles questions de recherche ; (3) révéler le

² Voir <<http://www.dariah.eu/>>.

³ Consortium Européen pour une infrastructure de recherche européenne.

potentiel de recherche des sources numérisées et d'origine numérique fournies par les institutions patrimoniales en les rendant interopérables et en créant des environnements virtuels de recherche ; (4) créer un réseau interdisciplinaire, durable des HN qui fonctionne au sein d'un réseau européen plus vaste ; (5) participer à des projets de recherche nationaux et internationaux ; (6) fonctionner comme un interlocuteur représentatif des parties prenantes qui s'intéressent aux les HN.

En France, le centre du mouvement peut être localisé à l'École des hautes études en sciences sociales (EHESS) où Marin Dacos et Pierre Mounier, directeur et directeur adjoint du Centre pour l'édition électronique ouverte (Cléo), installé à l'Université d'Aix-Marseille, organisent un séminaire consacré à ce thème. Ils sont également les deux auteurs d'un rapport commandé par l'Institut français intitulé « Humanités numériques : État des lieux et positionnement de la recherche française dans le contexte international » (Dacos, Mounier, 2015). Selon Benjamin Caraco (2012), des universités françaises telles que celle l'université François-Rabelais de Tours, l'université d'Avignon et le LIMSI⁴ de Paris Sud ont « reçu des financements de Google dans son programme de soutien aux DH ». Aedilis – un portail des publications en ligne – et Telma – une plateforme d'édition en ligne de sources – sont développés par L'Institut de recherche et d'histoire des textes (IRHT). L'École normale supérieure (ENS) de Paris, l'ENS de Lyon, l'Enssib et l'École nationale des chartes sont aussi actives dans ce domaine. Le TGE (très grand équipement) ADONIS du CNRS a pour but de « constituer un espace unique pour les principaux documents numériques multimédias en usage dans les sciences humaines et sociales » (Caraco, 2012). En 2009, le TGE Adonis a lancé la plateforme d'accès unifié ISIDORE⁵, qui permet le moissonnage des métadonnées et enrichit les données de la recherche française en SHS. Cette initiative rentre dans leur objectif plus global de « mutualiser et rendre interopérable l'accès aux données scientifiques produites par les SHS » (Caraco, 2012). En 2012, la TGIR Corpus-IR a fusionné avec Adonis pour devenir la TGIR Huma-Num⁶.

Née de la fusion d'Adonis et Corpus, la TGIR Huma-Num porte la participation de la France dans l'ERIC DARIAH. La Huma-Num participe aussi à des programmes H2020 acceptés dans le cadre de son action pour les humanités et le patrimoine numériques de la recherche en SHS et art. Dans le cadre du projet européen H2020 « Humanities at Scale », elle regroupe les programmes de recherche et d'innovation européens tels que le programme-cadre de recherche et développement technologique (P.C.R.D.T.), l'Euratom (ou CEEA, Communauté européenne de l'énergie atomique), les actions pour l'innovation et la compétitivité, l'institut européen d'innovation et de technologie (EIT). Dans ces

⁴ Laboratoire d'informatique pour la mécanique et les sciences de l'ingénieur.

⁵ Voir <<http://www.rechercheisidore.fr>>.

⁶ Voir <<http://www.huma-num.fr>>.

programmes H2020, la TGIR Huma-Num « fournit soit des services dédiés et issus des savoir-faire maîtrisés par la TGIR, soit de l'expertise sur le domaine des infrastructures de recherche en SHS »⁷.

NAKALA⁸ est un nouveau service mis en place par la TGIR Huma-Num qui permet à des équipes de recherche, qui en font la demande, de déposer leurs données numériques dans un entrepôt sécurisé qui assure l'accessibilité aux données et leur citabilité dans le temps. Sa version 1 a été lancée en 2014 après une phase de tests menée avec de futurs utilisateurs. Avec NAKALA, les producteurs de données sont « déchargés de la gestion purement technique de leurs données et peuvent se consacrer pleinement à leur valorisation scientifique » (Huma-Num, 2014).

De grands portails institutionnalisés comme des TGIR se sont constitués « avec un intense réseau de partenariat, de collaborations, d'expertise de nombreuses équipes des SHS, de recherche, d'administration, d'ingénierie, de documentation, des centres de ressources numériques, mais aussi d'autres institutions comme le CC-IN2P3, le CCSD, CLEO, PERSÉE, CAIRN, l'ABES, le CINES, l'INTD, le GIS-MSH, l'INIST, etc. » (Delmotte, 2010).

⁷ Selon Le blog d'Huma-Num et de ses consortiums, <<http://humanum.hypotheses.org/>>.

⁸ Voir <<http://www.nakala.fr/>>.

CHAPITRE 2 : PROBLÉMATIQUE

2.1 Problématique qui sous-tend la recherche

Depuis plusieurs années, le tournant numérique amorcé par les sociétés occidentales a énormément transformé la vie quotidienne. Il a bouleversé le rapport que les individus entretiennent au monde et il est en train de les conduire à réinventer leurs façons d'interagir. La société numérique a à la fois multiplié les producteurs de contenus, créé de nouveaux types de documents et bouleversé la production éditoriale par les nouvelles tendances technologiques (par exemple, le mouvement de l'open). L'essor des nouvelles technologies a également eu des contrecoups profonds sur le plan scientifique : avec l'évolution des conditions de production et de diffusion des savoirs, ce que s'est trouvé transformé c'est l'ensemble de la recherche scientifique. L'importance croissante du tournant numérique a affecté profondément les sciences humaines : il a modifié « la nature et les modalités de construction des savoirs » (Gefen, 2015), fait émerger de nouvelles méthodes d'analyse, notamment empiriques et quantitatives, et transformé les procédés didactiques et les pratiques de recherche.

L'impact du numérique sur la recherche, l'interprétation, la lecture et l'écriture a fait l'objet de plusieurs études et publications. Parmi les débats actuels se pose la question de l'harmonisation de la recherche en sciences humaines et sociales avec l'ère du numérique. Dans « Enquête sur les Pratiques Informationnelles des Chercheurs » (Gallezot, Roland, 2011), les auteurs ont relevé que la documentation numérique joue un rôle croissant dans les pratiques informationnelles privées, culturelles des chercheurs. Parmi les personnes interrogées, « moins de 20 % des répondants consultent plus de documentation papier que de documentation numérique et près de 40 % estiment à plus de 75 % la proportion des documents numériques consultés ». Entre eux, près de 78 % ont leur usage professionnel d'Internet dépassant 2 heures par jour (et 9 % plus de 6 heures). Selon l'étude *Researchers of Tomorrow : The research behaviour of Generation Y doctoral students*, concernant 17 000 doctorants de 70 universités du Royaume-Uni, il y a certains défis auxquels fait face les doctorants de la « génération Y » (nés entre 1982 et 1994). Les doctorants sont insuffisamment formés ou informés pour être capables de saisir pleinement les dernières opportunités dans l'environnement de l'information numérique. D'ailleurs, cette génération de doctorants travaille dans un environnement où leur pratique de recherche n'utilise pas pleinement le potentiel des technologies innovantes. Ce rapport met en évidence également un résultat intéressant : le libre accès et le droit d'auteur se révèlent « une source de confusion pour les doctorants plutôt qu'un encouragement à l'innovation et à la recherche collaborative ». Les auteurs concluent que le plus grand degré du partage, de l'ouverture et de la collaboration en dehors d'un groupe de recherche institutionnelle mettra au défi les

pratiques de travail actuellement acceptées dans le modèle de doctorat en cours (Carpenter et al., 2012).

L'émergence internationale des *digital humanities* a affecté profondément les sciences humaines. Le tournant numérique a non seulement modifié la nature et les modalités de construction des savoirs, mais fait émerger de nouvelles méthodes d'analyse et transformé les pratiques de recherche. Liées à l'intersection des SHS et de l'informatique, les HN concernent des pratiques de recherche qui facilitent des technologies numériques de manière structurelle, des modèles épistémologiques et des manières de diffuser les résultats scientifiques qui bénéficient de la communication en réseau. Les relations entre la culture numérique, l'érudition et l'édition numérique (tous genres) et tous les acteurs sont très complexes. Jusqu'à présent, on n'a pas été capable de fournir des réponses claires au sujet de qui influe sur qui et comment ces influences sont dirigées. Seule une recherche interdisciplinaire pourrait rendre ces relations complexes plus transparentes.

Les HN sont à distinguer de tout un champ d'expérimentation croisant SHS et informatique (*literary/linguistic/humanities computing*) (Burnard, 2012). Ce mouvement, qui est né en partie de la numérisation et de la mise à disposition des ressources, vise à intégrer la culture et les technologies numériques dans les pratiques de recherche en SHS. Aujourd'hui en France, les problématiques abordées par ce mouvement s'apparentent aux préoccupations non seulement des grands acteurs de la numérisation, mais également des archives et des bibliothèques : « sélection, numérisation, visualisation, navigation et navigabilité, préservation, interopérabilité, accessibilité, valorisation... » (Claerr, Westeel, 2013, p. 43). Les nouvelles technologies de l'information et de la communication (TIC) sont au cœur du sujet à travers leurs fonctionnements, utilisations et évolutions. Dans quelles mesures internet révolutionne-t-il l'accès à l'information ? Comment les humanistes du XXI^e siècle exploitent-ils celle-ci ? Ou encore, comment se confronte-t-il vis-à-vis des TIC ?

La question que pose la recherche est : comment remplir les missions traditionnelles des SHS dans un paysage largement bouleversé par le numérique ? Comment pouvons-nous obtenir la signification des chiffres ? La manière dont les objets sont suivis, les preuves sont rassemblées, la façon dont ils sont analysés – tous ces facteurs sont quantitatifs. Il est important de savoir comment passer de ce genre de preuve à des arguments et des informations qualitatives sur des sujets humanistes – la culture, la littérature, l'art, etc. Dans ce nouveau contexte, la recherche française est soumise à des influences plus diverses et plus puissantes qu'autrefois. Quelle place les institutions de recherche françaises occupent-elles dans ce mouvement ? Comment leurs études ont été reproduites dans diverses parutions scientifiques et études universitaires ? Ce travail importe donc d'établir des statistiques et d'identifier, sur la base d'une description précise du paysage français, des tendances,

obstacles et leviers d'action. Nous nous efforcerons d'élaborer des questions qui doivent être posées et documentées dans un débat intellectuel qui ne peut plus ignorer le numérique.

2.2 Nature et objectifs de la recherche

Les HN sont considérées comme communauté de pratique, espace de dialogue et laboratoire de théories adaptées au paysage de recherche d'aujourd'hui. Ce travail a pour but de retracer l'émergence des HN à travers des numéros thématiques de revues françaises. Son objectif est de cartographier les lieux et les pratiques émergentes autour de la diffusion du savoir ainsi que les modalités permettant aux HN de développer de nouvelles missions sociales et éditoriales. La recherche est exploratoire pour des raisons : (1) l'intention est de mieux connaître la nature, la structure et la dynamique du domaine examiné ; (2) le chercheur souhaite ne pas déterminer à priori et de manière restrictive les aspects du domaine d'étude ; (3) c'est une étape préalable à une recherche plus poussée, explicative ou prédictive.

Une des premières exigences de la recherche consiste donc à acquérir une connaissance adéquate de l'objet de recherche. Nous souhaitons reconnaître la grande diversité des bagages des auteurs importants, comparer les différentes approches et formuler des questions pour des recherches futures.

CHAPITRE 3 : CADRE THÉORIQUE

3.1 Des humanistes de la Renaissance aux humanités

3.1.1. Quelles sont les « études d'humanité » ?

La première question à poser pourrait consister à déterminer quelles sont les « études d'humanité ». Ce n'est qu'au XIX^e siècle que le terme « humanisme » apparaît dans la langue française. Autrement dit, il faut attendre trois siècles pour que des critiques théorisent le mouvement des penseurs du XVI^e siècle. On a cependant longtemps étudié les « humanités » après le XVI^e siècle et aujourd'hui encore. La richesse et la polysémie des concepts « humanités » et « humanisme » rendent ses usages à la fois difficiles et inéluçables. Pour mesurer l'enjeu des HN, il faut bien en saisir la substance de ces concepts.

Du milieu du XV^e siècle au XVI^e siècle, l'Europe est saisie d'un mouvement intellectuel, scientifique, et artistique, fondé sur un espoir quasiment universel que l'homme peut s'améliorer. Il s'appelle l'humanisme, mouvement d'idées qui « place au-dessus de toutes les valeurs la personne humaine et la dignité de l'individu ». Selon Margolin, à l'origine, l'humanisme déborde le domaine de l'histoire culturelle de la Renaissance pour trouver son emploi ou sa fonction en philosophie morale ou politique. Le mot lui-même et ses différentes versions dans des langues diverses – humanisme, humanismus, umanesimo, etc. – sont cependant postérieurs à la Renaissance. On peut trouver un mot voisin d'origine italienne qui apparaît dès la fin du Moyen Âge : *umanista*. Ce mot désignait le professeur de grammaire et de rhétorique, comme l'*artista* était le professeur des arts libéraux, ou le *jurista* le professeur de droit. Le mot humaniste, qui apparaît en Europe occidentale au XVI^e siècle, désigne les savants qui ne se contentent plus de la connaissance du latin, la langue commune à tous les érudits de l'époque de la Renaissance. Ils étudient plutôt les autres langues prestigieuses de l'Antiquité telles que le grec, l'hébreu, etc. L'humaniste sera qualifié comme le *maestro di umanità*, celui qui enseigne les *studia humanitatis* ou les *litterae humaniores* (encore appelées *bonae litterae*, syntagme latin duquel l'expression belles-lettres en Française tire son origine). Ces « études d'humanité » permettent d'acquérir l'*humanitas*, c'est-à-dire elles sont...

nécessaires à l'acquisition des qualités intellectuelles et morales qui font d'un enfant ou d'un être à l'apparence humaine (par son aspect physique, ses instincts, son affectivité, etc.) une personne pleinement ou réellement humaine, guidée par sa raison et par une volonté capable de maîtriser ou de réguler les passions ou les mouvements violents de la nature (Érasme, 1992, p. CXXXIV).

Érasme exprime cette idée d'homme ou d'humanité (qui est au centre de la notion d'humanisme, bien que le dernier terme ne fût pas utilisé par Érasme et ses amis) avec force et élégance cette idée dans son traité pédagogique *Declamatio de pueris statim ac liberaliter instituendis* (Margolin, 1966) : les hommes ne naissent pas hommes, ils le deviennent. Dans les universités au XVI^e siècle, les *studia humanitatis* sont enseignés à la faculté des Arts ; les *studia divinitatis*, quant à eux, appartiennent à la faculté de Théologie. L'expression de *studia humanitatis* ou de *litterae humaniores* désignait les « lettres d'humanité ». Plus concrètement, l'humanité est « inséparable de la dignité de l'homme capable de transcender les déterminations de sa nature » (Jean, 1983, p. 498). Dans son livre *Anthologie des humanistes européens de la Renaissance* (2007), l'éminent spécialiste de la Renaissance Jean-Claude Margolin traite le concept d'Europe et, surtout, le concept de Renaissance et le concept d'humanisme. L'auteur démontre combien il est difficile d'aboutir à une définition de ce phénomène si complexe qu'est l'humanisme. Il donne, entre autres, la « définition restrictive » de deux spécialistes de la Renaissance, le philosophe Paul-Oskar Kristeller et le latiniste Jacques Chomarat : « L'humaniste serait, selon eux, uniquement le « maestro di humanità », le maître, auteur de manuels, de dictionnaires, d'éditions critiques d'écrivains anciens, de traductions du grec en latin, chargé d'enseigner et de transmettre les « humanités », c'est-à-dire les « lettres d'humanité », celles qui vous rendent plus humains (*humaniores*) » (Margolin, 2007, p. 21).

Même si l'un des courants les plus puissants de l'humanisme de l'époque de la Renaissance est celui que l'on appelle l'humanisme chrétien, l'humanisme n'implique pas forcément la soumission volontaire à une foi religieuse ou une problématique religieuse. D'après Margolin (Érasme, 1992), on passe des « lettres d'humanité » à une philosophie de l'homme. Ce mouvement de pensée s'est constitué autour d'une philosophie de l'homme de bien, éduqué et ouvert d'esprit. Les différents pays d'Europe ont pu développer des types d'humanisme variés. Dans leur ouvrage *L'âge de l'humanisme : l'Europe de la Renaissance* (1963), André Chastel et Robert Klein ont indiqué qu'il y eut des humanismes différents d'un bout à l'autre de l'Europe. L'humanisme italien, lié au développement d'académies littéraires et aussi à des impératifs politiques, a suivi le modèle « retour à l'antique » pour une adaptation à la civilisation moderne. Marsile Ficin, fondateur de l'Académie platonicienne de Florence et un des philosophes humanistes les plus influents du Quattrocento, « tente de concilier la spéculation religieuse et la métaphysique platonicienne » (Margolin, 2007, p. 85). La France a développé un courant d'humanisme conservateur dans son ensemble, « prenant assez souvent un caractère réformiste auquel résistera la faculté de théologie de Paris » (Érasme, 1992, p. CXXXV). En Angleterre, l'humanisme était implanté à l'université d'Oxford et a marqué une influence décisive sur la littérature anglaise et le théâtre élisabéthain. L'humanisme des Pays-Bas, largement ouvert à la vie moderne et à ses exigences, « a le souci d'une morale individuelle et communautaire, [et] se

voue à de grandes entreprises d'ordre pédagogique, comme le Collège trilingue de Louvain (1517) » (Érasme, 1992, p. CXXXVI). Margolin (1981) conclut que l'humanisme du XIVe au XVIe siècle, qui fut une révolution culturelle d'ampleur européenne, est un réformisme plutôt qu'un progressisme.

Dans leur étude de l'humanisme de la Renaissance, *From Humanism to the Humanities* (1986), les auteurs Anthony Grafton et Lisa Jardine se préoccupent de la fonction sociale de l'éducation, et ils décrivent les humanités sans aucune hésitation comme « un curriculum de former d'une élite sociale pour qu'elle soit capable de remplir son rôle social prédéterminé ». Les auteurs présentent l'éducation de la Renaissance comme la cultivation pas des valeurs libérales, mais d'une « conformité en toute sécurité » et une « docilité ou soumission à l'autorité ». Grafton et Jardine se concentrent sur les pratiques pédagogiques, et offrent des études de cas plutôt que d'une vue générale. Ces études de cas sont utilisées pour réclamer d'un passage de « humanisme » au sens de la foi zélée dans un idéal » à des « humanités » au sens d'un curriculum académique : de la morale à la grammaire, de l'enseignement charismatique à la routinisation des institutions, que ce soit des universités ou des écoles de grammaire. On pourrait considérer leur travail comme une exploration des humanistes européennes au début des temps modernes pour traiter le problème auquel presque tous les enseignants des humanités font face : « le problème de faire correspondre l'éducation dans les sciences humaines avec une croyance et un engagement envers « humanisme » comme nécessaire fondement d'une société civilisée » (Grafton, Jardine, 1986, p. 219). Au moyen d'études de cas qui examinent les principaux professeurs humanistes et les matériels éducatifs, Grafton et Jardine soutiennent que l'éducation humaniste triomphait ni parce qu'elle était plus créative que l'éducation médiévale, ni parce qu'elle était mieux adaptée aux besoins pratiques de l'Europe du XVe siècle. Au contraire, elle triomphait parce qu'elle correspondait mieux à la nouvelle société européenne qui prenait forme, et qui est plus fermée, héréditaire, élitiste, et à la recherche de modèles de culture qui produiraient de docilité ou soumission à l'autorité.

En bref, à une époque où la personne de l'enfant a peu d'importance, les humanistes européens au début des temps modernes croient qu'ils ont à cœur de forger les hommes futurs. Par leurs écrits, les humanistes à la Renaissance espèrent mener l'homme vers une réflexion construite sur l'ouverture d'esprit. C'est ce que nous qualifions de *studia humanitatis* ou de « lettres d'humanité ».

3.1.2 Concept d'humanités : une historiographie

La nature transdisciplinaire des HN a donné lieu à des problèmes de définition. Ces difficultés proviennent en premier lieu de la confusion à propos de l'expression « les humanités ». En fait, le terme français d'« Humanités » ne traduit nullement le concept

anglais *Humanities*. Les « Humanités », dans leur acception française, ne se fondent pas sur une fraction entre sciences humaines et sciences exactes. L'histoire du concept des humanités nous permet d'avoir une meilleure compréhension des enjeux actuels et une meilleure conceptualisation de l'avenir des Humanités.

Quelles sont les humanités ? Depuis le XIXe siècle, les humanités ont typiquement été définies comme les disciplines qui étudient les expressions de l'esprit humain (les « sciences de l'esprit » ou *Geisteswissenschaften* comme le dit Wilhelm Dilthey). Ainsi, l'étude de la musique, la littérature, la langue, les arts visuels tous appartiennent au domaine des humanités, contrairement à l'étude de la nature qui appartient au domaine des sciences naturelles. Et l'étude de l'homme dans leur contexte social appartient aux sciences sociales. Cependant, ces définitions ne sont pas satisfaisantes. Une position pragmatique peut être plus appropriée : humanités sont les disciplines qui sont enseignées et étudiées dans les différentes facultés d'humanités (Bod et al., 2010). Selon cette définition, les humanités comportent habituellement la linguistique, la musicologie, la philologie, la théorie littéraire, les disciplines historiques (y compris l'histoire de l'art), ainsi que les disciplines plus récentes telles que les études cinématographiques et l'étude des médias. Dans certains pays, la théologie et la philosophie sont également enseignées dans les facultés d'humanités, alors que dans d'autres pays, elles constituent leur propre faculté.

Alors que de nombreuses histoires des sciences naturelles ont été écrites au cours des deux derniers siècles⁹, et diverses histoires de certaines disciplines humanistes (comme la linguistique ou la théorie littéraire) ont été écrites récemment, d'un point de vue historiographique, une histoire des humanités est manquante. Aux dires de Bod et al. (2010), les connexions entre les méthodes et les principes de la théorie littéraire et ceux de l'histoire de l'art, ou entre la musicologie et la linguistique, sont rares, peut-être à cause de la fragmentation notoire des humanités au cours du siècle dernier.

Certains auteurs suggèrent que la formation de la discipline des humanités a ses racines bien avant le développement au XIXe siècle de l'*Geisteswissenschaften*. Non seulement il y avait une large diffusion des connaissances dans le début de la République des Lettres, il y avait aussi une institutionnalisation de grande envergure de disciplines telles que la philologie, l'historiographie, la poétique et l'art. Leur relation avec les nouvelles sciences indique que les humanités, non seulement ont précédé les sciences, mais aussi les formes en très grande mesure, par l'étude formelle et empirique de la musique, l'art, la langue et les textes.

⁹ Voir DAMPIER, William, 1951. *Histoire de la science : et de ses rapports avec la philosophie et la religion*. Paris : Payot.

Dans son livre *Pour un humanisme numérique* (2011), Doueïhi propose une interprétation des nouvelles compétences, techniques et culturelles, de notre avenir au regard du numérique. L'auteur nous a rappelé l'identification par Claude Lévi-Strauss de trois humanismes dans l'histoire de l'Occident où l'on y décèle à la fois une évolution politique, mais aussi une évolution des rapports au document culturel : « l'humanisme aristocratique de la Renaissance, ancré dans la découverte des textes de l'Antiquité classique ; l'humanisme bourgeois de l'exotisme, associé à la découverte des cultures de l'Orient et de l'Extrême-Orient ; enfin, l'humanisme démocratique du XXe siècle, celui de l'anthropologue, qui fait appel à la totalité des activités des sociétés humaines » (Doueïhi, 2011b, p. 35). En suite, les chapitres suivants sont consacrés à l'étude de certaines mutations de nos repères qui contribuent à l'émergence d'un « quatrième humanisme » (Doueïhi, 2011b, p. 37).

3.2 « Digital Humanities » : genèse(s) du concept

Les racines du travail informatique dans les sciences humaines remontent à 1949 aux États-Unis, lorsque le père jésuite Roberto Busa, travaillant en collaboration avec IBM, a élaboré une approche automatisée à son Index Thomisticus, une lemmatisation complète des œuvres de Thomas d'Aquin générée par ordinateur¹⁰. Grâce à l'aide des ordinateurs centraux (mainframe computers), les chercheurs pourraient automatiser un nombre considérable de tâches telles que la recherche, le triage, le comptage des mots, et traiter les corpus textuels à l'échelle qui est impensable avec les méthodes antérieures qui reposaient sur des fiches manuscrites ou dactylographiées. Selon Aurélien Berra (2015), l'Index de Père Busa correspond à « une phase initiale consacrée aux travaux de philologie et de stylistique devenus réalistes : concordances, dictionnaires, approches quantitatives des questions de style et d'attribution ». D'autres premiers projets comprenaient le lancement, en 1966 par Joseph Raben, de *Computers and the Humanities*, la première revue spécialisée dans le domaine. Sept ans plus tard, l'Association for Literary and Linguistic Computing (LLC) a été fondée, et puis l'Association for Computers and the Humanities (ACH) en 1978. Le Bulletin initial du LLC devient la revue *Literary and Linguistic Computing* en 1986, et renommée *Digital Scholarship in the Humanities*¹¹ en 2015.

¹⁰ L'*Index Thomisticus* du Père Busa est un index rétrograde qui permet aux usagers de reconstituer tous les lemmes de la famille linguistique, et puis, de reconstituer des conditions lexicographiques de la signification pour concevoir la structure des dérivations des lemmes et des constructions syntactiques. En mettant un terme dans ses contextes, les usagers peuvent effectuer une étude statistique de ses fréquences.

¹¹ Voir <<http://dsh.oxfordjournals.org/>>.

Pendant la fin des années 1980, les méthodes de calcul pour l'analyse linguistique étaient devenues assez répandues que les protocoles de marquage de textes numériques étaient nécessaires. Cela a stimulé le développement du Text Encoding Initiative (TEI). Cette initiative importante a reformé le domaine de la publication électronique. Les chercheurs et éditeurs scientifiques peuvent réaliser plus facilement leurs objectifs de conservation et pérennisation des données par une mise en format XML, puis publication avec « un balisage TEI ». Près d'une demi-décennie plus tard, l'avènement du World Wide Web a donné naissance à une nouvelle génération de travail en Digital Humanities qui était moins centré sur le texte et plus axé sur la conception. L'environnement de bureau (desktop) – avec son interface d'utilisateur graphique, le boîte à outils WYSIWYG en temps réel, et l'évolution des lignes de commande aux icônes et cadres des fenêtres – a non seulement élargi le corpus de documents d'origine numérique, mais également inauguré l'intégration progressive de l'audio, de la vidéo et du graphique. Cette intégration a donné la culture Web son caractère profondément multimédia. Elle a également favorisé l'amélioration des modèles de partage, co-création, publication et renforcement des communautés qui ont situé le Web au centre des débats sociaux et des processus socioéconomiques. Le concept du Web comme une sphère publique qui étend les espaces publics physiques de la vie contemporaine a été intensifié grâce aux smartphones, tablettes et autres appareils informatiques et médias omniprésents.

La traduction française, « humanités numériques », en tant que concept, est parfois contestée. Cette traduction pose problème (Bourdaloie, 2014 ; Guichard, 2014). D'un côté, l'adjectif « numérique », qui bénéficie d'un vrai engouement en France, ne se justifierait pas nécessairement, l'adjectif « digital » qui signifie étymologiquement « relatif au doigt » convenant davantage à nos pratiques des ordinateurs. D'un autre côté, la notion d'« humanité » recouvrirait une acception différente en France et aux États-Unis, voire même selon les disciplines (Guichard, 2014). Par « humanités » (*humanities*), l'utilisateur anglo-saxon entend tout ce qui n'est pas directement du ressort des sciences « exactes » : littérature, histoire, sciences sociales et humaines, philosophie, voire à l'occasion l'art et la religion. Dans son acception classique, le terme « humanités » en français renvoie à la littérature et aux langues grecques et latines (Bourdaloie, 2014). Quoique d'un usage moins courant en français moderne, le terme est « conservé dans les débats sur la culture numérique aujourd'hui pour des raisons de simplicité » (*ibid.*).

L'expression « humanités numériques » qui s'est imposée en France ne fait pas consensus. La question à l'examen porte sur le choix de l'adjectif à accoler à ces humanités. Nous avons des choix multiples à faire : numériques, digitales, ou même électroniques ou télématiques. Selon Barret (2014), les équipes de chercheurs lyonnaises et bordelaises, de même que les chercheurs suisses de l'université de Lausanne, ont « préféré l'adjectif digital

qui permet de coller au plus près à l'expression anglaise et qui, en renvoyant au doigt, à la main, évoque l'idée de fabrication tout en faisant un clin d'œil aux nouvelles technologies tactiles » (Barret, 2014, p. 24).

Le nom « humanités numériques » représente un mariage paradoxal de la sagesse collective, traditionnelle du passé avec une insistance à décrire ce contenu à travers la technologie moderne. L'absence de « sciences numériques » ou « sciences sociales numériques » reflète une reconnaissance des humanités comme le terrain de plus grande tension entre la forme technologique et le contenu traditionnel. En définissant la recherche fondée sur les nouvelles technologies comme un champ séparé, les humanistes ont la validée, et ce mouvement a des implications importantes pour les humanités dans l'ensemble. La création du terme « humanités numériques » reflète en partie une volonté stratégique de remplacer ce qui était connu comme *humanities computing*¹² avec une formulation qui a mis l'accent plus fortement du côté des humanités. L'addition du mot plus à jour « numérique » met l'accent sur la forme technologique. Davidson (2008) note que la connaissance humaniste, à la différence de la connaissance scientifique, est rarement vue en termes de la découverte. Les HN apportent un aperçu de la découverte sur le domaine.

Au lieu d'une définition concrète, nous avons une généalogie, un réseau de ressemblances familiales entre les écoles provisoires de pensée, les intérêts en méthodologie et les outils préférés. Il est une catégorie sociale, et non pas ontologique (Alvarado, 2012).

3.3 Trois tournants majeurs

3.3.1 Tournant computationnel

Les HN sont une intervention. L'espace des sciences humaines est entré dans une période de changement technologique rapide qui a forcé les chercheurs à prendre conscience des outils qu'ils utilisent pour comprendre leurs « textes ». Cette situation a inspiré un nouveau discours, plus robuste et centré à la fois sur les outils employés et sur les connaissances que les humanistes produisent. Les HN (l'Histoire numérique, l'Archéologie numérique, etc.) réservent un bon accueil aux technologies qui peuvent les aider à établir et construire leur épistémologie. Certains auteurs anglo-américains comme David Berry suscitent de nouveaux enjeux d'un « tournant computationnel » (*computational turn*). D'après eux, les recherches en SHS, comme la société dans son ensemble, sont « traversées par un paradigme commun reposant sur une proposition épistémologique commune ; celle de la théorie de l'information ». Dans toutes les disciplines, que ce soit en anthropologie ou en

¹² Au fil de ce demi-siècle, les dénominations ont varié avec leurs variantes dans d'autres langues : *literary and linguistic computing*, *humanities computing*, *informatique littéraire*, *informatica umanistica*, etc.

littérature, en biologie ou en physique nucléaire, « l'objet étudié est converti, manipulé, analysé sous une catégorie commune : l'information, objet de calculs » (Dacos, Mounier, 2015, p. 15).

Dans un premier temps, les HN consistaient en : (1) la curation et l'analyse des données qui sont nées numériques ; et (2) la numérisation et les projets d'archivage qui visent à rendre les textes et les objets matériels analogiques en formes numériques qui pourraient être organisés, recherchés et seraient soumis à des formes essentielles de l'analyse globale, automatisée ou guidée telles que la visualisation sommaire de contenu, l'affichage comparé, transcription et description de l'illustration, etc. (Schnapp et al., 2015). Par la suite, ses promoteurs ont été divisés en deux camps. Le premier groupe estime que les nouvelles techniques de HN (*counting, graphing, mapping, distant reading*, etc.) amènent la rigueur méthodologique et l'objectivité vers les disciplines dont le pôle d'intervention et l'approche auparavant ont été non systématique et aléatoire (Moretti, 2008 ; Ramsay, 2011). En revanche, le deuxième groupe soutient que les nouvelles techniques complètent et augmentent les méthodes de sciences humaines existantes et facilitent les formes traditionnelles d'interprétation et de construction théorique. Cette tendance permet des études d'une portée plus vaste à répondre aux questions qui seraient impossibles de répondre sans calcul (Berry, 2011). Ce groupe de chercheurs ne souhaite pas un remplacement des méthodes traditionnelles ou une approche empiriste/positiviste.

3.3.2 Tournant face à la participation des usagers

Le changement d'attention théorique du système d'information à l'utilisateur de l'information est particulièrement relié aux questions du rôle des théories dans la construction discursive des identités spécifiques de l'information, des utilisateurs et des usages. Un avantage associé au passage à des utilisateurs est qu'il pourrait présenter et problématiser, plutôt que de stabiliser, les notions d'utilisateurs de l'information et des besoins d'information. Lorsque les utilisateurs sont contraints dans le centre de la vision théorique, il y a des questions de la façon dont leurs identités, et en particulier leurs besoins d'information, sont construites dans les discours théoriques. Précisément, comment sont les utilisateurs d'information placés en tant que sujets dans les théories de l'information centrées sur l'utilisateur ?

La recherche académique repose depuis longtemps sur le public pour la collecte et l'interprétation des données. L'Internet a produit de nouvelles formes d'intelligence collective. Des entreprises comme Threadless et iStockphoto ainsi que des sites comme Google et Wikipédia sont des modèles construits sur la « sagesse des foules » (*wisdom of crowds*) qui émergent de ce que Yochai Benkler (2007) appelle « écologies des médias hybrides » (*hybrid media ecologies*). Les collaborateurs virtuels participent de plus en plus à

des tâches comme remplir des enquêtes, transcrire les enregistrements audio ou vidéo, fournir le contenu éditorial, etc. De plus en plus, la recherche en humanités et sciences sociales se tourne vers la production de connaissances en réseau, ce qui permet de nouvelles échelles de valeur et modes de participation du public dans la recherche académique. La transcription et l'annotation occupent des positions différentes en pratiques au sein du processus d'édition savante. La transcription, même si mécanique et neutre par rapport aux valeurs, est un élément essentiel dans l'établissement et la présentation d'un texte précis. L'annotation peut être nécessaire dans une gamme variée de pratiques, d'observations empiriques sur les textes, par l'information contextuelle ou documentaire, à des commentaires critiques littéraires.

« Crowdsourcing » est un terme inventé par Jeff Howe en 2006 pour décrire les projets en ligne qui utilisent la main-d'œuvre gratuite ou extrêmement peu coûteuse fournie par les enthousiastes ou amateurs autour du monde qui voudraient donner leur temps à un projet qui les intéresse. Plusieurs projets de HN ont expérimenté cette approche pour transcrire les images numériques de documents, avec des résultats variables. Les transcrip-teurs non spécialistes font parfois un nombre significatif d'erreurs lors de la transcription des documents écrits (Cohen, 2010). La question du crowdsourcing est souvent soumise aux porteurs des projets d'édition de fonds de manuscrits de nos jours. L'émergence d'outils collaboratifs pour la transcription, tels ceux du Transcribe Bentham¹³ (University College London) ou Wikisource (Wikimedia Foundation), incite à penser que recourir au grand public pour transcrire de grands volumes de manuscrits pourrait être une solution économiquement viable.

Transcribe Bentham est l'un des premiers projets qui visent à transcrire une masse des manuscrits non édités par crowdsourcing et à donner les utilisateurs une chance de participer à la transcription. Ce genre de travail appartient traditionnellement aux communautés scientifiques. Le projet a suscité à la fois de l'excitation et des questions. Ce programme reflète la façon dont la technologie est en train de révolutionner l'étude des humanités. Étant donné qu'il y a 60.000 manuscrits non édités du philosophe anglais Jeremy Bentham, ce projet pourrait réduire plusieurs années, voire plusieurs décennies, de travail. Il met également à disposition du public et de nombreux chercheurs un grand nombre de documents qui sont maintenant hors de portée, difficiles à lire ou insondables. Étant une plateforme collaborative de correction et d'enrichissement des documents numérisés, Transcribe Bentham permet aux utilisateurs de choisir un manuscrit selon différents critères, tels que la thématique, le niveau de difficulté, document non encore retranscrit ou partiellement retranscrit. Il leur offre également la possibilité d'échanger des idées, de se

¹³ *Transcribe Bentham* : a participatory initiative, voir <<http://blogs.ucl.ac.uk/transcribe-bentham/>>, consulté le 7 jui 2016.

poser des questions ou contacter les administrateurs du projet via un forum de discussion. Le « Benthamometer » affiche les progrès de travail, alors que le tableau de classement valorise les collaborateurs les plus réguliers. En plus, pour motiver les utilisateurs, un système de notation a été conçu basé sur la contribution aboutissant à un classement allant de « stagiaire » à « prodige » (Moirez et al., 2013, p. 31).

Dans le même motif de transcription collaborative, avec le support de reconnaissance optique de caractères (OCR), en 2009 la Bibliothèque nationale de France et Wikimedia France ont signé un accord de partenariat pour l'ouverture à la transcription des documents numérisés issus de la bibliothèque numérique Gallica. Il s'agit de « pouvoir offrir finalement aux internautes ces œuvres transcrites, disponibles en plein texte, en s'appuyant sur l'interface de transcription » (Moirez et al., 2013, p. 16) proposée par Wikisource.

3.3.3 Tournant épistémologique

Commençons par l'analyse du mot « numérique » (*digital*), dont le sens n'est pas toujours clair. Par « numérique », nous voulons dire à la fois les changements opérés par les nouvelles technologies et la continuité entre notre monde technique traditionnel et le monde numérique d'aujourd'hui. Nous avons effectivement deux points de vue opposés lorsque nous essayons de comprendre le monde dans lequel nous vivons, le monde de l'Internet et du Web, le monde des smartphones et des livres électroniques. Ce monde peut être interprété comme un produit d'un changement radical, une notion qui implique une rupture entre le monde que nous connaissions avant l'ère numérique et celui que nous connaissons après. De cette façon, le monde est quelque chose de complètement nouveau et inconnu auparavant. Ce changement a théoriquement eu lieu à la fin du siècle dernier, plus précisément durant les années 90 – ou plus encore, à 1994.

D'autre part, nous pouvons penser à ce monde numérique comme simple développement d'une tendance au long de l'histoire ou comme le moyen technique par lequel l'être humain habite le monde. Ces deux points de vue peuvent être interprétés comme contradictoires, mais en fait, ils sont complémentaires et ils ne peuvent pas être comprises séparément (Rosati, 2012). Si nous voulons comprendre notre monde, en particulier notre monde numérique, nous devons trouver un équilibre entre ces deux visions. Ainsi, si nous essayons d'envisager des changements techniques dans un continuum, nous devons considérer la technologie comme un aspect fondamental de l'humanité.

Dans ses livres, Milad Doueïhi (2011a, 2011b) montre comment la culture numérique change certains concepts fondamentaux de nos cultures précédentes, en particulier la culture des éditions papier (culture d'impression). L'auteur tente d'examiner un certain nombre de contradictions et tensions inhérentes dans la culture numérique : la capacité de la technologie

numérique pour créer une sphère publique et son rôle comme un instrument de contrôle et de censure ; la possibilité d'une construction collective et anonyme des connaissances dans le Wikisphere et la diffusion de nombreuses erreurs. Tout au long, il cherche à rendre compte des potentiels d'innovation et de perturbation de la numérisation. Les modifications liées à l'identité, la communauté, l'emplacement, la propriété et la préservation créent des nouvelles relations entre l'accès et la surveillance, la liberté et la censure. Doueïhi soutient que la division entre l'impression analogique et le texte numérique ne doit pas conduire à des « *litteracies* » conflictuelles.

Milad Doueïhi s'intéresse également à l'avenir des sociétés au regard du numérique, en particulier « le processus qui amenait les technologies numériques à convertir le monde analogique en monde numérique ». La culture numérique est définie par Milad Doueïhi (Doueïhi, 2011a) comme un large éventail de sujets concernant la participation active à la culture en ligne. Cela concerne par exemple, comme Doueïhi a souligné, la maîtrise de l'information, l'archivage et le stockage. La diversité des pratiques numériques et l'importance de l'alphabétisation informationnelle dans un environnement textuel plus complexe attirèrent l'attention du nombreux auteur. La croissance des médias amène les professionnels de l'information à faire face aux nouveaux besoins en développant des méthodes innovantes, par exemple, pour l'indexation des contenus numériques, et les adaptant aux nouveaux supports d'information et systèmes de répertoire de l'information. Les défis d'aujourd'hui sont de savoir comment exploiter la convergence entre ces différents médias. Les supports numériques incitent les bibliothèques, les archives et les musées à développer un espace de connaissance universelle commune (Rayward, 1997). Plusieurs questions restent en suspens, l'auteur amorce : « Le numérique est certes un produit occidental, mais il est une réalité globale. Les modèles qui sous-tendent son fonctionnement sont tous ou presque tous dérivés de l'expérience occidentale [...]. Comment, dans ce contexte, imaginer l'évolution de l'environnement numérique dans une autre perspective, selon des chemins qui ne seront plus exclusivement ceux de l'Occident, de ses concepts et de ses catégories ? » (Doueïhi, 2011b, p. 39).

CHAPITRE 4 : CADRE MÉTHODOLOGIQUE

4.1 Méthodologie

L'analyse de contenu est une technique d'usage courant dans la recherche en sciences sociales. Il est une des familles de techniques mises au point pour l'analyse des messages. De manière générale, les méthodes d'analyse de contenu correspondent aux visées : (1) le dépassement de l'incertitude ; et (2) l'enrichissement de la lecture (Laurence, 1977). L'analyse de contenu ne s'agit pas d'un instrument, mais d'un éventail d'outils. Le but de l'analyse de contenu est l'« inférence de connaissances relatives aux conditions de production [...] à l'aide d'indicateurs (quantitatifs ou non) » (Laurence, 1977, p. 43). Si la description (voir le Chapitre 4 : Cadre méthodologique) est la première étape, et si l'interprétation est la phase ultime (Chapitre 6 : Discussion des résultats), l'inférence (Chapitre 5 : Analyse du Corpus) est la procédure intermédiaire qui permet le passage, explicite et contrôlé, de l'une à l'autre.

Avant d'entreprendre une analyse de contenu, une bonne connaissance du contexte de production des messages est nécessaire. Dans la pratique, au début, c'était un travail pénible, difficile, mais il fallait le faire. Il faut acquérir « une connaissance systématique et précise de l'ensemble de leurs contenus, des modalités de leur fonctionnement, des pressions qui s'exercent sur eux, de leurs fonctions sociales, etc. » (Bonville, 2000, p. 41). Il n'est donc pas superflu d'insister sur l'importance du travail en bibliothèque et de la documentation dans la réalisation d'une analyse de contenu comme dans tout autre type de recherche, surtout au moment d'élaborer la problématique. Les messages soumis à l'analyse (dans ce cas, articles de revues et journaux) sont une composante essentielle en ce qui a trait à la question. Il faut en prendre connaissance systématiquement au moment de la définition du sujet. Cette étape d'« exploration du contenu » ou de « lecture libre » fournit l'occasion de confronter le contenu des messages et les questions de plus en plus précises que se pose le chercheur (Bonville, 2000). Cette étape est décrite dans la section suivante.

4.2 Constitution du corpus

La première étape de l'étude a été la constitution du corpus de numéros thématiques de revues françaises consacrés aux « Humanités numériques ». Nous avons fait la sélection de dossiers parmi les revues et journaux disponibles dans les portails et bases de données français. Les articles des revues et journaux sont accessibles sur Internet grâce à leur présence sur Revues.org, portail de revues en sciences humaines et sociales du CNRS, et sur Cairn.info, portail internet privé créé par les éditeurs La Découverte, Belin, Erès et De Boeck.

À cet égard, il est significatif que tous les dossiers thématiques français consacrés aux HN soient disponibles sur Revues.org et sur Cairn.info. La raison à cela est qu'au moment où les bibliothèques arrêtaient de s'abonner aux versions papier et se tournaient vers les portails électroniques de revues, contrairement aux revues plus anciennes (mais celles-ci ont dû également faire face aux désabonnements des bibliothèques), les revues françaises consacrées aux enjeux du numérique / digital et de la société de l'information ont trop peu d'abonnés à la version papier (Monnet, 2013). Bien que partisans de l'accès le plus ouvert et le moins cher possible à ses articles, les revues vivent aujourd'hui « principalement des revenus générés par la consultation des numéros sur le portail Cairn qui permet une bonne diffusion des revues francophones » (*ibid.*).

Nous avons choisi les dossiers thématiques selon les catégories suivantes :

- Corpus de dossiers thématique en français dont le titre comporte « humanités numériques » ou « humanités digitales » (ou l'inverse, ou en anglais) ou « humanisme numérique » ou « humanités », plus une spécification référée au numérique.
- Corpus de dossiers thématique en français dont le résumé est directement relatif au sujet comportant généralement « humanités numériques » ou « humanités digitales » (ou l'inverse, ou en anglais)
- Corpus de dossiers thématique en français dont l'appel à contribution est directement relatif au sujet comportant généralement « humanités numériques » ou « humanités digitales » (ou l'inverse, ou en anglais)

Le Tableau 1 contient une liste des dossiers thématiques qui suit indique la revue, le titre, la date de parution, les coordinateurs et les thèmes. Dans ce tableau, nous avons le sommaire des 11 dossiers thématiques de revues françaises, dont dix dossiers ont été publiés et un dossier (*Revue d'Anthropologie des Connaissances* vol. 10, n° 4) sera publié en décembre 2016. Il y a soixante-dix-sept articles au total. Le dossier « Épistémologies

digitales des sciences humaines et sociales » de *Revue Sciences/Lettres* compte le plus grand nombre d'articles (12). Le dossier « Humanités numériques 3.0 » de *Multitudes* ne compte que 4 articles, parce qu'il est le thème mineur de la revue ; le thème majeur est « Décoloniser la laïcité ? ». Deux dossiers – *Cahiers du numérique* vol. 10, n° 3 et *Revue d'Anthropologie des Connaissances* vol. 8, n° 4 – ont le même titre, qui s'intitule « Les humanités délivrées », et ont été dirigés par les mêmes coordinateurs : Claire Clivaz et Dominique Vinck. Ces numéros des revues sont accessibles sur la plateforme Cairn ou le portail de revues scientifiques Revues.org.

Il convient d'observer que les soixante-dix-sept articles (dont trente en collaboration) qui composent les dix numéros thématiques de revues françaises consacrés aux HN publiés de 2014 à 2016 mobilisent quatre-vingt-quinze auteurs (nous exceptons « Collectif de l'UCLA » de l'inventaire), dont six apparaissent dans deux revues sur neuf : Alexandre Gefen (*Critique et Socio*), Claire Clivaz et Dominique Vinck (*Cahiers du numérique* et *Revue d'Anthropologie des Connaissances*), Olivier Le Deuff (*Cahiers du numérique* et *Revue française des SIC*), Marc Jahjah (*Critique* et *Revue française des SIC*), Jean-Christophe Plantin (*Cahiers du numérique* et *Tic & Société*). Trois d'entre eux (Alexandre Gefen, Claire Clivaz et Dominique Vinck) sont aussi les coordinateurs de numéros thématiques auxquels ils contribuent.

Revue	Titre de dossier	Parution	Coordinateur(s)	No. de articles	Thèmes
<i>Revue Sciences/Lettres</i> (n°2/2014)	Épistémologies digitales des sciences humaines et sociales	Oct. 2013 (Revue.org)	Éric Guichard, Thierry Poibeau	12	épistémologie, sociologie néostructurale, anthropologie, fictions numériques
<i>Tic & Société</i> (vol. 7, n° 2)	Mondes numériques : nouvelles perspectives de la recherche	Juin 2014 (Revue.org)	Hélène Bourdeloie	8	recherche numérique, données quali-quantitatives, enjeux éthiques des pratiques numériques
<i>Cahiers du numérique</i> (vol. 10, n° 3)	Les humanités délivrées	Sept. 2014 (Cairn)	Claire Clivaz, Dominique Vinck	8	translittératie, transmédia, délivrance, analyse des réseaux
<i>Cahiers du numérique</i> (vol. 10, n° 4)	Quels agencements pour les humanités numériques ?	Déc. 2014 (Cairn)	Eddie Soulier	6	approches holistiques, agencements, traces numériques, science participative, simulation sociale
<i>Revue d'Anthropologie des Connaissances</i> (vol. 8, n° 4)	Les humanités délivrées	Déc. 2014 (Cairn)	Claire Clivaz, Dominique Vinck	5	la culture livresque, la lecture réinventée
<i>Socio</i> (n° 4/2015)	Le tournant numérique..., et après ?	Avr. 2015 (Revue.org)	Dana Diminescu, Michel Wieviorka	10	environnement numérique, tournant computationnel, culture scientifique, ressources
<i>Multitudes</i> (n° 59)	Mineure : Humanités numériques 3.0	Juin 2015 (Cairn)	Yves Citton	4	médiapolitique, manifeste des humanités numériques, subjectivités computationnelles, littéracie informatique, archéologie des média
<i>Critique</i>	Des chiffres et des lettres	Sept. 2015	Alexandre Gefen	10	transhumanisme,

<i>(n° 819-820)</i>		(Cairn)			matérialisme numérique, mutations, lecture à distance, gouvernance algorithmique, transdisciplinaire
<i>Variations (n° 19)</i>	Critique et humanités numériques : Pour une approche matérialiste de l'«immatériel»	Avr. 2016 (Revue.org)	Fabien Granjon, Christophe Magis	6	production scientifique, simulation sociale, déferlement numériques, champ scientifique, critique
<i>Revue française des SIC (n° 8)</i>	Humanités Numériques et Sciences de l'Information et de la communication	Avr. 2016 (Revue.org)	Julia Bonaccorsi, Valérie Carayol et Jean-Claude Domenget	8	usages des dispositifs, discours de la société de l'information, pratique empirique du numérique, pluridisciplinarité, tournant design
<i>Sera publié prochainement</i>					
<i>Revue d'Anthropologie des Connaissances (vol. 10, n° 4)</i>	Ce que les data font faire aux SHS (et vice-versa) : processus frictionnels de mises en bases de données	Déc. 2016 (Cairn)	Florian Jaton, Dominique Vinck		bases de données numériques, inversions infrastructurelles, performativité, requalification des activités de recherche

Tableau 1 : Liste de dossiers examinés

4.3 Démarche d'analyse de contenu

4.3.1 Saisie, validation et nettoyage des données

Parmi les différentes formes d'analyses qualitatives, c'est l'analyse de contenu qui a été retenue, car elle permet d'aller chercher les données spécifiques concernant chaque objectif de recherche. Ce travail concerne les méthodes qualitatives, donc il utilise des logiciels visant à assister l'analyse de contenu et l'interprétation des résultats.

La première étape a consisté à nettoyer le texte une fois mis au format TXT afin d'obtenir uniquement le contenu des articles. Nous avons pleinement accès aux articles intégraux à cairn.info. Dans les cas des *Cahiers du numérique* et *Critique*, les articles peuvent être téléchargés sous format PDF. Pour mieux analyser le contenu, nous devons convertir les pages web et les fichiers PDF au format de texte normal (TXT).

Avec l'éditeur général de texte TextWrangler (voir la Figure 2), nous faisons la transformation des fichiers sources de documents en un seul corpus de format TXT, respectant la structure logique des documents. Modifier un document PDF n'est pas aussi simple qu'il y paraît. Cette tâche demande du temps et nécessite d'intervention humaine. Compte tenu de la nature de ce document, le texte a été débarrassé de toutes les notes de bas de page. Nous avons éliminé également les notes à la fin du document et les références bibliographiques. Les données collectées sont nettoyées automatiquement pour éviter le bruit et les doublons. Ce nettoyage peut être renforcé par un traitement humain suivant la complexité de la recherche et les options choisies (voir la partie 5.1). Ici, les techniques informatiques sont mobilisées essentiellement pour effectuer des dénombrements.

Figure 2 : Vue du corpus en fichier texte normal (.TXT)

4.3.2 Environnement d'analyse de texte

Des outils d'analyse automatique et de visualisation, tel Voyant Tools, Tagxedo, Tagul, Wordsalad, nous permettent de dresser facilement un nuage de mots. Voyant Tools est un de ces outils plutôt simples à mettre en œuvre. Il permet d'analyser des textes ou des corpus de texte. Ce projet open-source est dirigé par les universitaires canadiens Stéfán Sinclair (l'université McGill) et Geoffrey Rockwell (l'Université de l'Alberta) et son code est disponible sur l'Internet. Il fait partie d'Hermeneuti.ca, un projet collaboratif qui a pour but de développer des outils d'analyse de texte. La plateforme de Voyant Tools permet d'analyser une page Web ou un corpus de textes soumis par l'utilisateur. Elle calcule instantanément un nuage de mots et leurs fréquences. Elle met à disposition de nombreux outils qui permettent d'analyser de plusieurs manières les textes. Par exemple, la sélection d'un mot entraîne l'affichage de la position de ses occurrences, sa tendance et sa concordance.

4.4 Techniques de représentation

Comme l'ont expliqué Sinclair et Rockwell – les deux créateurs de l'outil de visualisation des textes Voyant Tools –, il est essentiel de comprendre « le rôle de l'informatique dans l'entreprise littéraire : elle peut nous aider à répondre à des questions quantitatives, mais celles-ci ont tendance à être banales et à manquer de contexte » (Sinclair, Rockwell, 2014). Selon eux, le vrai potentiel du texte numérique « réside en sa capacité de

faire proliférer les représentations des textes et de nous amener à poser de nouvelles questions interprétatives » (*ibid.*).

VOSviewer¹⁴ est un programme informatique qui a été développé pour la création, la visualisation et l'exploration interactive des données relationnelles ou bibliographiques, telles que les notices bibliométriques indexées dans Scopus ou le Web of Science (Van Eck, Waltman, 2011). Dans ce travail, nous utilisons la fonctionnalité d'exploration de texte de VOSviewer. Ce programme utilise une fonction d'extraction de texte pour identifier les syntagmes nominaux pertinents, en combinaison avec une approche de la cartographie et du regroupement pour examiner les réseaux des données et la cooccurrence des termes (*ibid.*). Alors que de nombreux programmes sont disponibles pour l'analyse des unités de texte et des matrices de similarité, l'accent de VOSviewer est sur la visualisation. La clarté des visualisations montre comment la cartographie peut être utilisée pour faire comprendre l'évolution intellectuelle des revues examinées et les domaines qu'elles recouvrent. Cette méthode convient en fait aux graphes pour lesquels la valeur des liens rend compte de l'importance de la similarité entre les sommets.

¹⁴ Le programme est disponible gratuitement à <<http://www.vosviewer.com/>>.

CHAPITRE 5 : ANALYSE DU CORPUS

5.1 Analyse textuelle

L’outil Résumé de Voyant Tools¹⁵ fournit des informations générales sur le corpus. De nombreux éléments sont des liens déclenchant d’autres vues. Nous pouvons voir le nombre total de mots (tokens), le nombre total de formes verbales (types), les termes les plus fréquents du corpus après supprimer les “mots vides” (*stopwords*) (voir le Tableau 2). Le corpus examiné contient 77 documents, 444.210 mots et 30.712 formes verbales uniques.

Terme	Total	Proportion
numérique(s)	1986	0.0042445693
données	1044	0.002231284
recherche	998	0.0021329708
texte(s)	870	0.00185940343
web	649	0.0013870723
humanités	645	0.0013785233
chercheur(s)	635	0.0013571508
réseau(x)	613	0.0013101314
sciences	603	0.0012887589
livre	553	0.0011818967
pratiques	507	0.0010835833
savoir	459	0.0009809956
question	449	0.00095962314
formes	445	0.0009510742
travail	442	0.00094466243
sens	439	0.0009382507
nouvelles	430	0.0009190155
monde	428	0.000914741
forme	425	0.00090832927
méthodes	406	0.0008677216
outils	404	0.00086344715
critique	385	0.00082283944
2012	358	0.0007651338
culture	352	0.0007523104
sociales	350	0.00074803585
lecture	327	0.00069887924

¹⁵ Voir <<http://voyant-tools.org/>>.

scientifique	314	0.00067109504
digital	309	0.0006604088
nombre	297	0.0006347619
processus	284	0.0006069777
projet	283	0.00060484046

Tableau 2 : Fréquence de mots

L'extraction des termes contenus dans les corpus est automatique et fondée sur des traitements statistiques et linguistiques (élimination des mots vides, lemmatisation, etc.). Les "mots vides" (*stopwords*) s'agit des mots très courants dans une langue comme "le", "la", "nous", "et", etc. La valeur de l'information de ces "mots vides" est proche de zéro en raison du fait qu'ils sont si communs dans une langue. La suppression de ce genre de mots est utile avant de poursuivre une analyse plus approfondie. Au terme de cette étape, nous disposons d'un lexique des termes extraits. Bien que cette liste ne soit pas constituée de mots vides, certains termes sont des synonymes, d'autres sont trop génériques ou vides de sens dans le domaine analysé (par exemple, « faire » [620 fois], « d'autres » [393], « ligne » [370], « temps » [336], « point » [332], « également » [336], « notamment » [319], « compte » [296], etc.). Pour augmenter la pertinence des traitements, ces termes sont également éliminés.

Car les corpus comprennent plus d'un document, nous avons la liste des documents arrangés par longueur, comme le montre le Tableau 3 (voir l'Annexe 1 pour le code des articles).

Décroissante (nombre de mots)		Croissante	
AC3	13891	CR1	854
VA2	11633	SO1	980
SO8	11201	SL1	1641
CN11	11106	VA1	1687
CN13	10126	TS1	1697

Tableau 3 : Taille du document (nombre de mots du document)

Lorsque nous avons à analyser du texte, il est parfois difficile de dégager un sens dans cette quantité de données non classifiées. Un nuage de mots-clés (*word-cloud* ou *tag-cloud*) permet de faire ressortir un sens à tout ce texte. Il organise et classe un ensemble de mots-clés, où la taille de police des caractères des mots-clés est proportionnelle à leur fréquence de citation dans le corpus étudié. Un nuage de mots nous permet de voir synthétiquement et de manière intuitive quels sont les mots-clés les plus populaires dans le corpus.

humanités	digitales	34
numériques	recherche	31
données	masses	30
recherche	méthodes	28
recherche	sciences	27
recherche	pratiques	26
données	grandes	24
recherche	champ	24
humanités	sic	24
données	web	23
recherche	texte	22
recherche	scientifique	21
numériques	sic	21
web	données	21
données	recherche	20
recherche	données	20
numériques	humanités	20
humanités	champ	20
données	data	20
données	méthodes	19
recherche	question	19
recherche	projets	19

Tableau 4 : Collocations du corpus (les 30 qui reviennent le plus fréquemment)

5.2 Analyse des clusters

5.2.1 Visualisation des réseaux

Ancrées dans des valeurs humanistes, mais catalysées par des valeurs d'Internet, les HN cherchent à entraîner les humanités dans des territoires inexplorés en favorisant la collaboration, l'ouverture et l'expérimentation. La figure 4 montre la cartographie de cooccurrence des termes pour l'ensemble des 10 dossiers dans le corpus. Chaque terme ou concept est représenté par un cercle. Le diamètre du cercle et la taille de l'étiquette représentent la fréquence du terme. Sa proximité à un autre terme indique le degré de corrélation entre deux concepts, et sa couleur représente le groupe auquel il appartient conceptuellement. La rotation de la solution peut parfois aider à comprendre et à comparer les cartes, mais parce que les concepts sont spatialement interdépendants dans l'espace multidimensionnel et le programme est limité à la représentation bidimensionnelle, certaines relations ne peuvent pas être évidentes.

Figure 4 : Réseau de cooccurrences de l'ensemble du corpus (10 dossiers)

La liste des clusters, avec les termes les plus fréquemment employés, est donnée ci-dessous :

- **Cluster 1** (vert) : scientifique, discipline, humanités numérique, épistémologique, shs, dialogue, design, universitaire, chercheur, libre accès, berry, code, dacos, mounier, domination, libération, évolution, etc.
- **Cluster 2** (rouge) : web, image, public, mooc, contenus, internet, terrain, acteur, site, google, contenue, circulation, facebook, interaction, émergence, taille, sic, message, recension, blog, publicité, etc.
- **Cluster 3** (jaune) : texte, livre, siècle, page, article, figure, rousseau, ouvrage, manuscrit, diderot, édition, lettre, présentation, mot, rhétorique, papier, volume, vue, version, composition, etc.
- **Cluster 4** (bleu) : concept, agencement, medium, shakespeare, concept, foucault, archéologie, logique, histoire, ressource, condition, société, virtuel, théorique, humain, action, signification, utilisation, norme, perception, etc.

Figure 10 : Réseau de cooccurrences de *Critique* (1 dossier, 10 articles)

Figure 11 : Réseau de cooccurrences de *Tic & Société* (1 dossier, 8 articles)

Variations sur « le scientifique », alors que pour *Critique*, des termes tels que « l’outil », « le traitement », « la nature » et « la théorie » suggèrent que cette revue traite plus de la préoccupation de « l’informatique théorique »¹⁶ et « l’étude de l’algorithme ». *Revue française des SIC* présente également un sous-groupe de « design » (vert, en bas à gauche) qui reflète son accent mis sur le « tournant design » des HN.

5.2.2 Visualisation de la densité

Une fois la carte de base des relations est générée, VOSviewer fournit deux principales options de visualisation pour explorer les résultats de sortie : « vue de la densité des éléments » (*item density view*), et « vue sur la densité des clusters » (*cluster density view*). Chacun met en évidence les différents aspects des données. Il convient de noter que dans la préparation des écrans de visualisation, nous avons ajusté la taille de chaque carte pour une lisibilité optimale. Ainsi, alors que la taille des cercles et des étiquettes entre les cartes ne peut pas être directement comparée, leur taille relative au sein de chaque carte reflète avec exactitude la fréquence des mots. Un autre problème d’impression concerne la visibilité des étiquettes des termes. Dans les deux « vue de la densité des éléments » et « vue sur la densité des clusters », lorsque les étiquettes des termes se rapprochent les uns des autres, le plus petit terme affiche comme une ombre. Ces termes (par exemple « humanités » ou « numériques ») sont clairement visibles dans VOSviewer mais ont tendance à disparaître lors de l’impression comme une figure dans la carte.

¹⁶ L’étude des fondements logiques et mathématiques de l’informatique.

Figure 16 : Densité des clusters de *Cahiers du numérique*

Figure 17 : Densité des éléments de *Cahiers du Numérique*

Quand nous examinons les clusters dans les réseaux de cooccurrence de l'ensemble de dix numéros thématiques, plusieurs thèmes ont émergé en rapport avec les aspects tant matériels (tels que l'infrastructure de recherche) qu'immatériels (libre accès, préservation et durabilité du numérique : quels usages et quels services pour la communauté scientifique), ainsi que les dimensions différentes (économique, épistémologique, éthique, sociale, éducative) des HN. Parmi les thématiques privilégiées, il y a des défis et des possibilités lancées à la recherche par des questions en lien avec :

1. La place des STIC dans l'interdisciplinarité entre SHS : Les données massives (*big data*) et les enjeux induits par la multiplicité de leurs supports, leur stockage, leur analyse, ainsi que les problèmes d'accès à ces données, leur partage, leur visibilité et leur fiabilité (**Cluster 4**)
2. Reconceptualisation de l'écologie scientifique : La préoccupation – notamment éthiques – en matière de gestion et de partage des informations telles que la protection de la vie privée, la préservation des droits d'auteur, la capacité des législations nationales à réguler des opérations conduites par les géants de l'Internet, etc. (**Cluster 1**)
3. Méthodes numériques dans un cadre théorique humaniste : La recherche et la création face à la numérisation du patrimoine culturel et de l'enseignement des arts et des techniques (**Cluster 3, 4**)
4. Culture numérique imprégnée de valeurs humanistes
 - a) La prise en considération, par les chercheurs, du rôle joué par les médias sociaux et des nouveaux rapports sociopolitiques, des nouvelles formes de citoyenneté et de mobilisation qu'ils rendent possibles (**Cluster 2**)
 - b) Les possibilités ouvertes par le numérique pour élargir le spectre des langues de travail et d'échange (**Cluster 1, 5**)

Ces défis clés et les thématiques transversales seront examinés en détail au Chapitre 6 : « Discussion des thématiques transversales ».

CHAPITRE 6 : DISCUSSION DES THÉMATIQUES TRANSVERSALES

6.1 Repenser la place des STIC dans l'interdisciplinarité entre SHS

Avec le développement de l'Internet et des technologies open-source, on observe des nouvelles façons de communiquer des informations et des idées, de bâtir des communautés, et de promouvoir la croissance de la connaissance. Les HN, surnommées « Humanities 2.0 » par Cathy Davidson, également promeuvent l'ouverture, la participation, et la communauté (Davidson, 2008). Nous pouvons énumérer certains acteurs du mouvement et certaines réalisations qui ont été obtenues dans le domaine des HN. Bien que de nombreux universités et départements pratiquent les HN et plusieurs centres se sont progressivement développés à travers le monde, les acteurs les plus visibles et particulièrement actifs appartiennent au monde anglo-saxon (Caraco, 2012). Par exemple, à Oxford, on a l'e-Research Centre et l'Oxford Internet Institute. Aux États-Unis, le Roy Rosenzweig Center for History and New Media de l'Université George Mason et le Maryland Institute for Technology in the Humanities (MITH) jouent un rôle important au niveau international.

Plusieurs projets français, en collaboration entre les établissements patrimoniaux et des centres de recherche, tels que Les Bibliothèques virtuelles humaniste¹⁸, Les Manuscrits de Stendhal¹⁹, Manioc²⁰, Telma²¹, sont « amenés à être diffusés par de nouveaux modes d'écriture et de communication » (Claerr, Westeel, 2013, p. 44) et visent à rendre les résultats plus accessibles à un public large. Un succès plus récent au niveau européen concerne DARIAH²², une infrastructure paneuropéenne pour les chercheurs en arts et sciences humaines travaillant avec des méthodes informatiques, dont l'un des objectifs est l'accessibilité à long terme des matériaux de recherche. En d'autres termes, le programme DARIAH vise à promouvoir les services autour des données. Selon Claerr et Westeel (2013), il y a trois domaines larges qui soutiennent et conditionnent la réussite de ces programmes : « la recherche, les données (le plus complètes possible) et les ressources, et enfin les standards, les formats et les guides des bonnes pratiques. Dans des perspectives de données ouvertes et données liées (*linked data*), le lancement du site data.bnf.fr, conçu sur le modèle FRBR, est un effort énorme pour rendre les ressources de la BnF plus visibles et plus utiles. Ce service permet de rassembler l'ensemble des ressources de la BnF sur un auteur, une œuvre ou un thème, et ses données brutes sont sous Licence ouverte de l'État. Au niveau de moissonnage, la plateforme ISIDORE, contenant 2 millions de notices venant de plus de

¹⁸ Voir <<http://www.bvh.univ-tours.fr/>>.

¹⁹ Voir <<http://manuscrits-de-stendhal.org/>>.

²⁰ Voir <<http://www.manioc.org/>>.

²¹ La plate-forme d'édition en ligne de sources, voir <<http://www.cn-telma.fr/>>.

²² Voir <<http://dariah.eu/>>.

2.000 producteurs de données francophones y compris le service Data de la BnF, « collecte, indexe et valorise des métadonnées et des données numériques structurées accessibles selon des protocoles informatiques standardisés couramment utilisés par les communautés des sciences humaines et sociales »²³.

6.2 Reconceptualisation de l'écologie scientifique

Les HN n'ont pas été accueillies favorablement au départ. Certains détracteurs soutiennent que l'utilisation des ordinateurs comme des « machines de lecture » (Ramsay, 2011) pour entreprendre la « lecture à distance » (Moretti, 2008) aura pour conséquence d'affaiblir les méthodes traditionnelles de la « lecture proche ». Pour beaucoup, les HN favorisent une analyse faible, en surface, plutôt qu'une prise en compte rigoureuse des textes et une connaissance approfondie. Elles sont trop réductionniste avec leurs techniques brutes, et sacrifient la complexité, la spécificité, le contexte, la profondeur et la critique pour l'échelle, la portée, l'automatisation, les schémas et modèles descriptifs et l'impression que l'interprétation ne nécessite pas la connaissance contextuelle profonde (Kitchin, 2014).

Domenico Fiormonte appelle à un réexamen du domaine et une nouvelle géopolitique en HN qui est plus respectueuse de nos cultures mutuelles, plus démocratique et plus puissante (Fiormonte, 2012). L'auteur soutient que, dans les dix dernières années, la colonisation étendue, à la fois matérielle et symbolique, des technologies numériques a complètement submergé la recherche et le monde de l'éducation. La numérisation est devenue non seulement une vogue ou un impératif, mais la normalité. Dans ce genre de « fièvre de l'or numérique », les HN peut-être ont perdu leur ouverture et leur potentiel révolutionnaire original. Il est important de reconsidérer et évaluer les obstacles et les goulots d'étranglement les plus pertinents. Fiormonte indique la relation stricte entre l'hégémonie économique, la concentration technologique et l'appauvrissement linguistique, soulevant la question de la fracture interne et externe des HN dans les pays occidentaux (Fiormonte, 2012). Certains chercheurs anglo-américains s'intéressent au rôle et la nature de la critique dans les HN (Gibbs, 2011 ; Liu, 2012). Dans son article, Alan Liu a exprimé ses inquiétudes concernant l'« absence de critiques culturelles » dans le contexte anglo-américain, invoquant l'image de la fondation d'une « infrastructure intellectuelle » pour les HN. Il y a un sentiment que la tradition des HN ne encourage pas le travail théorique d'intégrer avec d'autres branches des sciences humaines (Liu, 2012) et que le champ est trop ancré dans certaines disciplines telles qu'Anglais (Kirschenbaum, 2012) plutôt que d'autres.

²³ Selon la description du projet ISIDORE, voir <<http://www.huma-num.fr/ressources/guide-isidore/>>.

Un appel important est celui de la reconceptualisation de notre écologie scientifique. Les débats au cours des dernières années ont montré la résonance thématique et la cohérence des multiples déclarations qui renforcent le même thème: l'inévitabilité des changements radicaux dans l'enseignement supérieur (Liu, 2009) et la nécessité d'examiner l'impact de ces changements sur les humanités en particulier (Byerly, 2012). Un certain nombre de chercheurs ont fait remarquer à la nécessité de transformer notre façon de penser, mais également nos pratiques scientifiques, et de réexaminer les aspects concrets de la structure institutionnelle, tels que l'infrastructure de recherche, les nominations des professeurs aux départements et programmes, et les budgets des programmes de recherche. La façon dont nous positionnons notre domaine est cruciale pour façonner la trajectoire qu'il suivra à l'avenir. Alan Liu (2009) prétend que les humanistes numériques devraient s'engager plus à la transformation du rôle social et politique traditionnel des humanités au sein et au-delà de l'université. Il précise également les structures à l'intérieur et autour desquelles les HN ont développé et soutient que ces nouvelles conditions permet d'un « changement évolutionnaire » au lieu d'un « changement révolutionnaire » (Liu, 2009).

6.3 Méthodes numériques dans un cadre théorique humaniste

Les nouvelles technologies ne créent pas seulement des possibilités de développement, elles soulèvent aussi des questions liées à la protection, au partage et à la gestion des données. Clement et al. (2008) soutient qu'il nous faut penser à ces outils de calculs comme ceux qui offrent des provocations, suggèrent des modèles et des structures, ou esquissent les tendances. Par exemple, les méthodes de « analyses culturelles » permettent, par l'utilisation de techniques quantitatives, de comprendre et suivre les processus culturels, sociaux et politiques à grande échelle pour les projets de recherche. Elles peuvent offrir beaucoup d'analyse de données littéraire ou visuelle. Ceci est une distinction que Moretti (2008) a élaboré : le concept qu'il a nommé la « lecture à distance » (*distant reading*) par rapport à la « lecture proche » (*close reading*) de textes. Comme il le souligne, les humanités traditionnelles se concentrent sur une « fraction minimale du champ littéraire ».

De l'autre côté, les HN est un vaste courant qui consiste à faire profiter les SHS de ce que permet l'informatique, à la fois en termes de brassage de données, et de visualisation, ou même de diffusion. Ce principe est ce qu'il souhaite appliquer à la littérature. L'idée de « *distant reading* », comme le titre de son livre, c'est de « ne pas lire la littérature de près, mais de loin, de ne pas lire un texte en particulier, mais d'agrèger des morceaux de données textuelles, de ne pas faire des études qualitatives, mais quantitatives, autrement dit, de traiter la littérature avec des méthodes d'analyse provenant des sciences : test d'hypothèses,

modélisation informatique, fouille de données »²⁴. Ce serait désirable que les outils computationnels permettent de « faire ressortir la puissance littéraire de ce qu'on ne regarde jamais, des petits éléments, des structures invisibles, des adverbes négligés, des conjonctions ignorées » (Ibid.), dont ils seule identifient la présence et la récurrence.

Les HN eux-mêmes ont eu une histoire plutôt intéressante. Initialement appelées « l'informatique en sciences humaines » (*computing in the humanities*), ou « l'informatique aux sciences humaines » (*humanities computing*), dans les premiers jours, elles ont été souvent considérées comme un support technique aux travaux des « vrais » chercheurs en sciences humaines, qui conduiraient les projets. Cela a impliqué l'application de l'ordinateur pour les disciplines des sciences humaines, ce qui a été décrit comme le traitement de « l'efficacité de la machine en tant que servante » (McCarty dans sa conférence inaugurale, cité dans (Berry, 2011)). Comme l'explique Hayles, en changeant au terme « humanités numériques », nous signalons que le champ avait émergé du statut de faible prestige d'un service de soutien en un effort véritablement intellectuel avec ses propres pratiques, normes professionnelles rigoureuses et explorations théoriques passionnants (Hayles, 2012). Ironiquement, alors que les projets sont devenus plus grands et plus complexes, et alors que l'on a développé des techniques de calcul en tant que partie intégrante du processus de recherche, les chercheurs qui sont techniquement compétents de plus en plus ont considéré le calcul comme faisant partie intégrante de ce que cela signifiait de « faire des recherches en sciences humaines ». Autrement dit, la technologie computationnelle est devenue la condition de possibilité nécessaire pour réfléchir à un grand nombre des questions soulevées dans les sciences humaines aujourd'hui. Schnapp et Presner expliquent dans le Manifeste des humanités numériques 2.0 :

The first wave of digital humanities work was quantitative, mobilizing the search and retrieval powers of the database, automating corpus linguistics, stacking hypercards into critical arrays. The second wave is qualitative, interpretive, experiential, emotive, generative in character. It harnesses digital toolkits in the service of the Humanities' core methodological strengths: attention to complexity, medium specificity, historical context, analytical depth, critique and interpretation. (Presner et al., 2009).

La première vague des humanités numériques était quantitative, mobilisant les capacités de recherche et de récupération au sein des bases de données, automatisant les corpus linguistiques, empilant des hypercartes au sein de séries critiques. La seconde vague des humanités numériques est qualitative, interprétative,

²⁴ Voir le podcast « Nanni Moretti a un frère, et il cherche la vérité de la littérature », *France Culture*, <<http://www.franceculture.fr/emissions/ce-qui-nous-arrive-sur-la-toile/nanni-moretti-un-frere-et-il-cherche-la-verite-de-la/>>.

expérientielle, affective et générative. Elle exploite les boîtes à outils numériques pour les mettre au service des spécificités méthodologiques qui font le propre des humanités : une attention portée à la complexité, à la spécificité du medium, à la profondeur des analyses, à la critique et à l'interprétation. [traduction en français, apparue dans (Schnapp et al., 2015)]

Il est difficile pour les secteurs traditionnels des arts, des SHS d'ignorer complètement l'effort de numérisation à grande échelle en cours, notamment lorsque de grandes quantités de fonds de recherche sont disponibles pour créer des archives, des outils et des méthodes en HN et en sciences sociales computationnelles. Cependant, ce qui est moins bien compris, c'est la façon dont les archives numériques en cours de création sont profondément computationnelles dans la structure et le contenu, parce que la logique computationnelle est liée aux représentations numériques des objets physiques, des textes et des artefacts numériques (de ce que nous appelons « *born digital artefacts* »). De nouvelles techniques computationnelles ne sont pas simplement un instrument manié par des méthodes traditionnelles ; plutôt elles ont des effets profonds sur tous les aspects des disciplines. Non seulement elles introduisent de nouvelles méthodes, qui ont tendance à se concentrer sur l'identification de nouveaux modèles dans les données, elles permettent également la modularisation et la recombinaison de disciplines au sein de l'université elle-même (Berry, 2011).

6.4 Culture numérique imprégnée de valeurs humanistes

Les valeurs des HN représentent une convergence de plusieurs groupes de valeurs, y compris ceux des humanités, des bibliothèques, des musées et des organisations du patrimoine culturel, et de la culture en réseau. À certains égards, ces valeurs peuvent entrer en conflit, ce qui peut contribuer aux débats en cours sur les HN. Pourtant, ces valeurs partagent un objectif commun d'avancer des connaissances, de favoriser l'innovation, et de servir le public (Spiro, 2012).

Le Manifeste des humanités numériques 2.0 prône les valeurs majeures telles que l'ouverture (l'accès ouvert, l'open source), la collaboration, la multiplicité, la participation, les recherches innovantes, la pratique des pollinisations croisées entre les disciplines et la démocratisation des savoirs (Schnapp et al., 2015). De même, Le Manifeste des digital humanities de Paris met l'accent sur la définition de la communauté des HN comme « communauté de pratique solidaire, ouverte, accueillante et libre d'accès [...] multilingue et multidisciplinaire », en favorisant « le progrès de la connaissance, le renforcement de la qualité de la recherche dans nos disciplines, et l'enrichissement du savoir et du patrimoine collectif, au-delà de la seule sphère académique » (Mounier, 2010).

Les projets des HN sont, par définition, collaboratifs et visent à inciter les humanistes, technologues, bibliothécaires, chercheurs en sciences sociales, spécialistes de l'information, et informaticiens dans la conceptualisation et la résolution de problèmes, qui ont souvent un fort impact, un engagement social, une large portée et durée. En même temps, le « Digital Humanities » est un prolongement et extension du champ traditionnel des sciences humaines ; il ne remplace ou rejette pas d'enquête humaniste (Presner et al., 2009). Le rôle de l'humaniste, comme l'indiquent Jeffrey Schnapp et Todd Presner dans diverses instances du Manifeste 2.0, est plus important en ce moment historique que jamais, parce que notre héritage culturel est en train de migrer vers des formats numériques, et notre lien avec les connaissances, le matériel culturel, la technologie et la société est radicalement réconceptualisé.

Les valeurs humanistes constituent la base des HN. En effet, les humanités sont généralement définies par leur focalisation sur l'esthétique et les valeurs. Parmi les valeurs humanistes fondamentales, nous avons l'enquête, la pensée critique, le débat, le pluralisme, l'équilibre entre l'innovation et la tradition, l'exploration et la critique. Pourtant, ces valeurs ne sont pas universelles ou fixes, mais reflètent des contextes et des idéologies particuliers. Nous ne pouvons pas supposer que les valeurs d'une culture sont partagées par une autre culture; plutôt, les valeurs révèlent des idéologies et des intérêts de ceux qui les maintiennent (Levine et al., 1989).

Les HN représentent un mélange de ces deux cultures. Dans un côté, il est important de défendre la connaissance d'experts et la carrière universitaire. Le rapport du Conseil américain des sociétés savantes (Levine et al., 1989) insiste sur l'importance de la professionnalisation. Dans un sens, ces valeurs se concentrent plus sur l'affirmation de l'importance de l'autorité scientifique et l'identité professionnelle que sur la façon dont les chercheurs travaillent et ce qu'ils font à la société. Un tel accent sur la spécialisation et l'autorité professionnelle va entrer en conflit avec des collaboratifs, les approches crowdsourcing des HN, bien que les HN concernent aussi aux questions de la façon d'évaluer la connaissance d'experts. Comme le suggère Ed Ayers (2004), la culture de l'informatique et la culture académique s'affrontent souvent, car la nature de l'informatique a un caractère très instable, transparent, et a tous les travaux effectués par des équipes anonymes, alors que l'académie est l'institution la plus stable à travers le monde, opaque, et centrée sur les « stars » universitaires. Car cette discipline comprend des personnes représentant différents postes professionnels (professeurs, bibliothécaires, technologues, professionnels des musées) et souvent poursuit délibérément un rôle public (par la création d'archives numériques librement accessibles ou par le soutien de la discussion des idées en réseau), il est mieux de promouvoir des valeurs telles que le pluralisme et l'innovation au lieu des valeurs professionnelles des humanités académiques traditionnelles.

Puisque les HN englobent les domaines des sciences de l'information et la documentation à côté des disciplines des humanités, nous devrions également examiner des modèles tels que « Core Values of Librarianship » de l'Association américaine des bibliothèques (ALA). Adoptée en 2004, cette liste de onze valeurs met l'accent sur le rôle civique que les bibliothèques jouent dans la promotion de l'accès, la confidentialité et la vie privée, la démocratie, la diversité, l'éducation et la formation continue, la liberté intellectuelle, la conservation, le bien public, le professionnalisme, le service et la responsabilité sociale (*access, confidentiality/privacy, democracy, diversity, education and lifelong learning, intellectual freedom, preservation, the public good, professionalism, service, et social responsibility*) (American Library Association (ALA), 2004). Ces valeurs fondamentales de l'ALA se concentrent sur la prestation de services et le maintien du bien public grâce à l'accès, l'apprentissage continu, et la liberté intellectuelle. Étant le mélange des deux communautés, la communauté des HN rassemble les valeurs scientifiques fondamentales telles que le dialogue critique et la liberté d'investigation scientifique avec une éthique axée sur le partage démocratique des connaissances.

Les HN reconfigurent les humanités dans l'ère de l'Internet, en gérant et tirant les technologies en réseau pour échanger des idées. Elles créent des communautés de pratique, et construisent des connaissances. Le Manifeste des humanités numériques 2.0 met délibérément les HN dans le contexte des valeurs humanistes traditionnelles, en soutenant que les HN cherchent à revitaliser ces valeurs dans une époque où la culture se déplace de l'imprimé vers des formes numériques de diffusion des connaissances. Considérant que les humanités traditionnelles ont attaché l'importance aux valeurs de l'originalité, l'autorité et la paternité - un éthos²⁵ fondé en partie sur la rareté de l'information et le besoin perçu - le Manifeste des humanités numériques favorise le remixage, l'ouverture et la sagesse du public. Pour les HN, l'information n'est pas une marchandise pour être contrôlée, mais un bien social à partager et à réutiliser.

En effet, les valeurs de l'Internet infusent ceux des HN. Comme l'Internet, la communauté des HN est « distribuée » plutôt que « centralisée », basée sur la confiance et la liberté d'inventer. Pourtant, on pourrait aussi dire que, comme celle de l'Internet, la communauté des humanités numériques a besoin des protocoles (ou valeurs) pour guider son développement. Comme le suggère Scheinfeldt, nous pouvons voir que ces valeurs de l'Internet sont reflétées dans la focalisation de la communauté des humanités numérique sur l'ouverture, le développement itératif et la transparence, ainsi que dans l'adoption

²⁵ Lorsque les pratiques sociales sont déterminées par des connotations morales, le concept d'éthos intervient. Même si le concept d'« éthique » vient du mot grec « *ethos* », il est important de distinguer éthique et éthos. Lorsque l'éthique existe sous la forme de charte, de constitution, de prise de position, l'éthos est un construit sociologique issu de l'observation des pratiques sociales et de l'analyse du discours. On parle de l'éthique quand on développe, rhétoriquement, des effets de pouvoir par la naturalisation de l'éthos.

d'approches open-source pour élaborer de code et sensibiliser la communauté (Scheinfeldt, 2010). Scheinfeldt parle des HN comme un ensemble des communautés personnelles qui se chevauchent, chacune centrée autour individuels, c'est-à-dire les humanistes numériques. Les HN sont un réseau social sur Internet ; elles ressemblent énormément l'Internet et fonctionnent comme l'Internet. Elles prennent leurs valeurs à partir d'Internet.

Jonathan Zittrain décrit ces valeurs dans son livre, *The Future of the Internet and How to Stop It*. Il souligne deux valeurs qui sont programmées en dur dans l'architecture de l'Internet : le « principe de la procrastination » et « faire confiance à l'approche de votre voisin ». Le principe de la procrastination (ou l'argument « de bout en bout ») est un principe de conception qui indique que la plupart des fonctionnalités d'un réseau devraient être laissées aux utilisateurs à inventer et à mettre en œuvre, que le réseau devrait être aussi simple que possible et que la complexité devrait être développée au niveau de ses points de fin, non à son noyau (Zittrain, 2009). Ceci est précisément la façon dont l'Internet fonctionne. Il y a une valeur similaire des HN. Les innovations apportées dans le monde des HN viennent souvent des bords de la communauté scientifique au lieu de son noyau. Il y a des petites institutions et même des acteurs individuels avec peu de ressources qui sont capables d'apporter des innovations importantes (Scheinfeldt, 2010). Zittrain souligne que le principe de la procrastination implique nécessairement un second principe qu'il appelle la « confiance à l'approche de votre voisin » (*trust-your-neighbor approach*). Afin de permettre l'innovation à partir des nœuds, le réseau doit faire confiance que ces innovations sont bénignes. L'Internet suppose que les internautes sont bons citoyens. Les HN rendent certaines hypothèses similaires dans ses engagements à l'accès ouvert, l'open source, et la collaboration. Ainsi, à certains égards importants, les valeurs des HN procèdent directement des décisions de conception prises par les architectes de l'Internet (Scheinfeldt, 2010).

CHAPITRE 7 : CONCLUSIONS GÉNÉRALES

Le fait que les SHS s'appuient sur les techniques informatiques n'est pas nouveau. Les HN existent en effet depuis l'apparition de l'informatique. Étant ancrées dans les valeurs humanistes, mais catalysées par des valeurs de l'Internet, les HN cherchent à presser les lettres et sciences humaines vers un nouveau territoire en favorisant la collaboration, l'ouverture et l'expérimentation. Elles constituent un cadre méthodologique et technologique qui opère sur des sources de données de SHS et permettant : (1) la création, la numérisation et la structuration des sources de la connaissance ; (2) l'exploration, l'analyse et l'interprétation des informations numériques ; et (3) la diffusion, le partage et la capitalisation des connaissances (Zighed 2014).

Les numéros thématiques consacrés aux HN dans les revues françaises expliquent les origines des humanités digitales et ses évolutions. Ils décrivent leurs potentialités, leur rapport à la technique et comment elles transforment les sciences humaines, la recherche et l'enseignement. Ils examinent les enjeux des nouveaux formats, modes de lecture. Il convient d'observer que les soixante-dix-sept articles (dont trente en collaboration) qui composent les dix numéros thématiques de revues françaises consacrés aux HN publiés de 2014 à 2016 mobilisent quatre-vingt-quinze auteurs, dont six apparaissent dans deux revues sur neuf. Trois d'entre eux (Alexandre Gefen, Claire Clivaz et Dominique Vinck) sont aussi les coordinateurs de numéros thématiques auxquels ils contribuent. Les dossiers thématiques examinés sont informatifs, mis à jour et tiennent compte des discussions en cours et les sujets d'actualité du domaine des HN dans la façon dont ils interagissent avec les changements directement, en encourageant les chercheurs avec un large éventail de points de vue et d'engagements dans le domaine à faire face aux transformations qui nous entourent.

Le premier constat qui se dégage de la lecture des dossiers thématiques de revues françaises est que les valeurs des humanités constituent la base des HN. Cependant, il y a des contrastes entre l'éthos²⁶ des études des humanités traditionnelles et l'éthos des études des HN. Considérant que les humanités traditionnelles sont de nature non technique, basée sur le texte et la valeur solitaire, sur le travail spécialisé résultant des ouvrages, les HN sont collaboratifs et de nature technique. Elles consistent en la conception de la valeur et sont basées sur des ressources d'informations partagées (Patrik et al., 2008).

À certains égards, les valeurs de la culture de l'imprimé (qui est identifiée conformément aux humanités traditionnelles) entrent en conflit avec ceux de la culture d'Internet. Selon Fitzpatrick (2011), les valeurs de la culture de l'imprimé sont habituellement « l'individualité, l'originalité, l'exhaustivité, la propriété », tandis que les valeurs de l'Internet comprennent des protocoles et codes ouverts et partagés. De base, les

²⁶ Voir la note 25.

deux ensembles de valeurs visent à promouvoir l'échange d'idées et les progrès des connaissances. C'est une question de degré, mais c'est essentiellement le même principe. La différence majeure entre les deux est la suivante : la culture de l'imprimé (au moins dans la tradition académique) met davantage l'accent à l'autorité et la propriété, tandis que les études en HN apprécient l'accès, la conversation, la fluidité et la collaboration (Fitzpatrick, 2011).

La communauté des DH a besoin d'une déclaration de valeurs. En créant un ensemble de valeurs fondamentales, la communauté des HN peut être en mesure de s'unir pour faire face à des défis à l'ère numérique tels que le manque d'accès libre à l'information, les politiques qui limitent la collaboration et l'expérimentation. Comme le souligne Kathleen Fitzpatrick (2010) après la conférence des HN 2010²⁷, les principaux problèmes auxquels nous sommes confrontés encore et encore sont d'ordre social plutôt que de nature technologique : problèmes d'encourager la participation à des projets collaboratifs et collectifs, de développer des pratiques saines de la préservation et de la durabilité, de préparer de nouveaux changements institutionnels et engager le processus de réforme dès à présent, de promouvoir de nouvelles façons de penser sur la manière dont le travail académique pourrait être fait dans les prochaines années. Ces problèmes peuvent être plus aigus et à forte intensité dans les domaines de l'informatique, étant donné la rapidité avec laquelle les technologies dont nous disposons sont en train de changer et le rythme relativement lent du changement au sein de l'académie, mais ils sont des problèmes que tous les chercheurs sont confrontés, à des degrés et des niveaux divers, puisque tous de nos champs sont remodelés dans leurs interconnexions avec les nouvelles techniques informatiques.

²⁷ Voir <<http://dh2010.cch.kcl.ac.uk/>>.

CHAPITRE 8 : PERSPECTIVES

Les HN se fixent notamment pour objectif de favoriser le développement d'une culture et d'une pratique technologique en SHS. L'importance croissante du tournant numérique a affecté profondément les sciences humaines : il a « modifié la nature et les modalités de construction des savoirs, fait émerger de nouvelles méthodes d'analyse – empiriques et quantitatives –, et transformé les procédés didactiques et les pratiques de recherche » (Fernandes, 2016). Pour profiter de l'évolution des HN, il est nécessaire d'avoir une vision plus large des TIC au service du développement. Il faudrait donc que les pouvoirs publics et institutionnels interviennent dans quatre domaines principaux : l'écosystème numérique, l'intégration numérique, la durabilité numérique et les menaces numériques.

L'écosystème numérique peut être compris comme l'espace créé par la convergence des secteurs des médias, des télécommunications et des technologies de l'information. Il fournit ce qu'il faut pour créer les bases techniques et les applications sociales et techniques nécessaires à un développement numérique efficace (World Economic Forum, 2007). Le secteur privé ne peut pas investir de manière adéquate dans toutes les composantes des écosystèmes numériques, car les investissements des écosystèmes sont un type de bien public qui s'est caractérisé par l'impossibilité pour les investisseurs de bénéficier de la totalité du retour sur investissement. Par conséquent, l'intervention des pouvoirs publics devient nécessaire pour la mise en place d'un écosystème numérique efficace.

Toutefois, la prise de conscience n'est pas à la hauteur des enjeux actuels quand on mesure la place qu'occupent les SHS dans l'éducation et la recherche. Selon Zighed (2013), près de 60 % des étudiants et 45 % des enseignants, chercheurs en France se trouvent dans des filières SHS. Ces ratios sont semblables pour la plupart des grands pays développés comme les États-Unis ou le Canada. Le paradoxe réside dans le fait que les SHS drainent seulement 15 % des crédits publics de la recherche. Le problème est d'autant plus aigu quand on ajoute les fonds semi-publics – par exemple les crédits impôt-recherche, contrats, etc. – et privés qui leur arrivent. La question « n'est pas de rééquilibrer l'effort en faveur des SHS mais de réaliser l'insuffisance des moyens au regard des enjeux sociétaux qui se posent » (Zighed 2013, p. 12). L'intervention des pouvoirs publics ne devrait pas avoir pour le but d'accroître l'investissement public, mais elle devrait plutôt chercher à inciter le secteur privé à investir et à s'assurer de sa participation. Le dynamisme, la puissance et l'accès aux ressources du secteur privé doivent être pris en compte et bénéficier du soutien requis, puisqu'ils sont des moteurs importants du développement numérique.

Les interventions politiques devraient orienter multiples canaux de finances en vue de renforcer les éléments les plus faibles de l'écosystème numérique. L'un des objectifs essentiels des politiques publiques devrait être d'assurer une infrastructure technologique de

grande capacité accessible à tous et reposant sur un format de données ouvertes et interopérables. Cela impliquerait des interventions politiques en permettant des mesures réglementaires nécessaires, réalisant des investissements directs, formant des partenariats public-privé et des normes de qualité.

BIBLIOGRAPHIE

Bibliographie sélective

ALVARADO, Rafael C., 2012. The digital humanities situation. In : *Debates in the Digital Humanities*. S.l. : University of Minnesota Press. p. 50–55.

AMERICAN LIBRARY ASSOCIATION (ALA), 2004. Core values of librarianship. In : [en ligne]. 29 juin 2004. Disponible à l'adresse : <http://www.ala.org/advocacy/intfreedom/statementspols/corevalues>.

AYERS, Edward L., 2004. The academic culture and the IT culture. In : *Educause Review*. 2004. Vol. 39, n° 6, p. 48–56.

BARRET, Élydia, 2014. *Quel rôle pour les bibliothèques dans les humanités numériques?* Mémoire d'étude – Diplôme Conservateur des bibliothèques. S.l. : Université de Lyon.

BENKLER, Yochai, 2007. *The Wealth of Networks: How Social Production Transforms Markets and Freedom*. New Haven, Connecticut : Yale University Press.

BERRA, Aurélien, 2014. L'épistémologie problématique des humanités numériques. In : *Philologie à venir* [en ligne]. 5 juillet 2014. [Consulté le 30 août 2016]. Disponible à l'adresse : <http://philologia.hypotheses.org/1461>.

BERRA, Aurélien, 2015. Pour une histoire des humanités numériques. In : *Critique*. 19 août 2015. n° 819–820, p. 613–626.

BERRY, David M., 2011. The computational turn: Thinking about the digital humanities. In : *Culture Machine*. 2011. Vol. 12, p. 1–22.

BOD, Rens, MAAT, Jaap et WESTSTEIJN, Thijs, 2010. *The Making of the Humanities: Early modern Europe*. S.l. : Amsterdam University Press.

BONVILLE, Jean de, 2000. *L'analyse de contenu des médias: de la problématique au traitement statistique*. Bruxelles : De Boeck–Wesmael. Culture & communication.

BOURDELOIE, Hélène, 2014. Ce que le numérique fait aux sciences humaines et sociales. In : *tic&société* [en ligne]. 31 mai 2014. n° Vol. 7, N° 2. [Consulté le 19 août 2016]. Disponible à l'adresse : <https://ticetsociete.revues.org/1500>.

BURNARD, Lou, 2012. Du literary and linguistic computing aux digital humanities. In : MOUNIER, Pierre (éd.), *Read/Write Book 2: Une introduction aux humanités numériques* [en ligne]. Marseille : OpenEdition Press. p. 45–58. [Consulté le 25 mars 2016]. Disponible à l'adresse : <http://books.openedition.org/oep/242>.

BYERLY, Alison, 2012. Everything Old is New Again: The Digital Past and the Humanistic Future. In : *Modern Language Association (MLA) Conference* [en ligne]. S.l. : s.n. 2012. [Consulté le 9 mars 2016]. Disponible à l'adresse : <http://people.duke.edu/~ves4/mla2012/Byerly-DigitalPast-HumanisticFuture.pdf>.

CARACO, Benjamin, 2012. Les digital humanities et les bibliothèques. In : *Bulletin des bibliothèques de France*. 1 janvier 2012. n° 2, p. 69-73.

CARPENTER, Julie, WETHERIDGE, Louise et TANNER, Sophie, 2012. *Researchers of Tomorrow: The research behaviour of Generation Y doctoral students* [en ligne]. S.l. UK Joint Information Systems Committee. [Consulté le 25 mars 2016]. Disponible à l'adresse : <https://www.jisc.ac.uk/reports/researchers-of-tomorrow>.

CHASTEL, André et KLEIN, Robert, 1963. *L'âge de l'humanisme : l'Europe de la Renaissance*. Paris : Editions des Deux-Mondes. Collection l'Art et la culture.

CLAERR, Thierry et WESTEEL, Isabelle (éd.), 2013. *Manuel de constitution de bibliothèques numériques*. Paris : Éd. du Cercle de la librairie. Collection Bibliothèques.

CLEMENT, Tanya, STEGER, Sara, UNSWORTH, John et USZKALO, Kirsten, 2008. How Not To Read A Million Books. In : [en ligne]. octobre 2008. [Consulté le 18 mars 2016]. Disponible à l'adresse : <http://people.brandeis.edu/~unsworth/hownot2read.html>.

COHEN, Patricia, 2010. For Bentham and Others, Scholars Enlist Public to Transcribe Papers. In : *The New York Times* [en ligne]. 27 décembre 2010. [Consulté le 3 mars 2016]. Disponible à l'adresse : <http://www.nytimes.com/2010/12/28/books/28transcribe.html>.

DACOS, Marin et MOUNIER, Pierre, 2015. *Humanités numériques : État des lieux et positionnement de la recherche française dans le contexte international* [en ligne]. OpenEdition. Institut français. [Consulté le 22 avril 2016]. Disponible à l'adresse : <https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-01228945/>.

DAVIDSON, Cathy N., 2008. Humanities 2.0: Promise, Perils, Predictions. In : *PMLA*. 1 mai 2008. Vol. 123, n° 3, p. 707-717.

DELMOTTE, Stéphanie, 2010. Publications scientifiques en sciences humaines. In : *Les Cahiers du numérique*. 1 janvier 2010. Vol. 5, n° 2, p. 53-84.

DIMINESCU, Dana et WIEVIORKA, Michel, 2015. Le défi numérique pour les sciences sociales. In : *Socio. La nouvelle revue des sciences sociales*. 2015. n° 4, p. 9-17.

DOUEIHI, Milad, 2011a. *La grande conversion numérique : Suivi de rêveries d'un promeneur numérique*. Paris : Points.

DOUEIHI, Milad, 2011b. *Pour un humanisme numérique*. Paris : Seuil.

ÉRASME, Didier, 1992. *Éloge de la folie: Adages; Colloques; Réflexions sur l'éducation, la religion, la guerre, la philosophie; Correspondance*. Paris : R. Laffont. Bouquins.

FERNANDES, João, 2016. Université d'été en humanités numériques. In : [en ligne]. 26 avril 2016. [Consulté le 5 septembre 2016]. Disponible à l'adresse : <http://calenda.org/364875>.

FIORMONTE, Domenico, 2012. Towards a Cultural Critique of the Digital Humanities. In : *Historical Social Research/Historische Sozialforschung*. 2012. p. 59–76.

FITZPATRICK, Kathleen, 2010. Reporting from the digital humanities 2010 conference. In : *The Chronicle of Higher Education*. 2010.

FITZPATRICK, Kathleen, 2011. *Planned obsolescence: Publishing, technology, and the future of the academy*. S.l. : NYU Press.

GALLEZOT, Gabriel et ROLAND, Michel, 2011. Enquête sur les Pratiques Informationnelles des Chercheurs : Quelques Résultats. In : *URFIST Info* [en ligne]. 4 mars 2011. [Consulté le 25 mars 2016]. Disponible à l'adresse : <http://urfistinfo.hypotheses.org/1901>.

GEFEN, Alexandre, 2015. Présentation du dossier Des chiffres et des lettres : Les humanités numériques. In : *Critique*. 3 septembre 2015. n° 819–820, p. 611–612.

GIBBS, Fred, 2011. Critical discourse in digital humanities. In : *Journal of Digital Humanities*. 2011. Vol. 1, n° 1.

GOLD, Matthew K., 2012. *Debates in the digital humanities*. S.l. : University of Minnesota Press.

GRAFTON, Anthony et JARDINE, Lisa, 1986. *From humanism to the humanities: education and the liberal arts in fifteenth- and sixteenth-century Europe*. S.l. : Harvard University Press.

GRANJON, Fabien et MAGIS, Christophe, 2016. Critique et humanités numériques. In : *Variations. Revue internationale de théorie critique* [en ligne]. 7 avril 2016. n° 19. [Consulté le 30 août 2016]. Disponible à l'adresse : <https://variations.revues.org/748?lang=en>.

GUICHARD, Éric, 2014. L'internet et les épistémologies des sciences humaines et sociales. In : *Revue Sciences/Lettres* [en ligne]. 24 février 2014. n° 2. [Consulté le 19 août 2016]. Disponible à l'adresse : <http://rsl.revues.org/389>.

HAYLES, N. Katherine, 2012. How we think: Transforming power and digital technologies. In : *Understanding digital humanities* [en ligne]. S.l. : Springer. p. 42–66. [Consulté le 18 mars 2016]. Disponible à l'adresse : http://link.springer.com/chapter/10.1057/9780230371934_3.

HUMA-NUM, 2014. Déposer, documenter et diffuser ses données de la recherche : lancement de NAKALA, le nouveau service proposé par Huma-Num. In : *Le blog d'Huma-Num et de ses consortiums*. [en ligne]. 19 septembre 2014. [Consulté le 18 août 2016]. Disponible à l'adresse : <https://humanum.hypotheses.org/573>.

JEAN, De Bauw, 1983. Jean-Claude Margolin, L'humanisme en Europe au temps de la Renaissance. In : *Revue Philosophique de Louvain*. 1983. Vol. 81, n° 51, p. 498-498.

KIRSCHENBAUM, Matthew, 2012. What is digital humanities and what's it doing in English departments? In : *Debates in the digital humanities*. S.l. : University of Minnesota Press.

KITCHIN, Rob, 2014. Big Data, new epistemologies and paradigm shifts. In : *Big Data & Society*. 1 avril 2014. Vol. 1, n° 1, p. 1-12.

LAURENCE, BARDIN, 1977. L'analyse de contenu. In : *Presses Universitaires de France. Paris*. 1977.

LEVINE, George, BROOKS, Peter, CULLER, Jonathan, GARBER, Marjorie, KAPLAN, E. Ann et STIMPSON, Catharine, 1989. Speaking for the Humanities. In : *American Council of Learned Societies* [en ligne]. 1989. n° 7. Disponible à l'adresse : http://archives.acls.org/op/7_Speaking_for_Humanities.htm.

LIU, Alan, 2009. Digital humanities and academic change. In : *English Language Notes*. 2009. Vol. 47, n° 1, p. 17-35.

LIU, Alan, 2012. Where is cultural criticism in the digital humanities? In : *Debates in the digital humanities* [en ligne]. S.l. : University of Minnesota Press. p. 490-509. [Consulté le 21 avril 2016]. Disponible à l'adresse : <http://liu.english.ucsb.edu/where-is-cultural-criticism-in-the-digital-humanities/>.

MARGOLIN, Jean-Claude, 1966. *Declamatio de pueris statim ac liberaliter instituendis*. S.l. : Librairie Droz.

MARGOLIN, Jean-Claude, 1981. *L'humanisme en Europe au temps de la Renaissance*. Paris : Presses Universitaires de France.

MARGOLIN, Jean-Claude (éd.), 2007. *Anthologie des humanistes européens de la Renaissance*. Paris : Folio.

MOIREZ, Pauline, MOREUX, Jean Philippe et JOSSE, Isabelle, 2013. *Etat de l'art en matière de crowdsourcing* [en ligne]. S.l. Bibliothèque nationale de France. [Consulté le 16 mars 2016]. Disponible à l'adresse : <http://www.enssib.fr/bibliotheque-numerique/notices/61092-etat-de-l-art-en-matiere-de-crowdsourcing>.

MONNET, Eric, 2013. L'open access: la schizophrénie française. In : *Tracés* [en ligne]. 8 mars 2013. [Consulté le 5 septembre 2016]. Disponible à l'adresse : <http://traces.hypotheses.org/805>.

MORETTI, Franco, 2008. *Graphes, cartes et arbres: modèles abstraits pour une autre histoire de la littérature*. Paris : les Prairies ordinaires. Penser-croiser.

MOUNIER, Pierre, 2009. Séminaire Digital Humanities. Les transformations numériques du rapport aux savoirs. In : *L'Édition électronique ouverte* [en ligne].

12 novembre 2009. [Consulté le 30 août 2016]. Disponible à l'adresse : <http://leo.hypotheses.org/3446>.

MOUNIER, Pierre, 2010. Manifeste des Digital Humanities. In : *Journal des anthropologues*. 1 décembre 2010. n° 122-123, p. 447-452.

MOUNIER, Pierre, 2015. Une « utopie politique » pour les humanités numériques ? In : *Socio*. 25 avril 2015. n° 4, p. 97-112.

PATRIK, Paula, NICHOLS, Stephen, SMITH, Martha Nell et NORMAN, Kent, 2008. *Digital Scholarship in the University Tenure and Promotion Process*. S.l. : Georgetown University, Lauinger Library. Scholarly Communication Symposium.

PRESNER, Todd, 2010. Digital Humanities 2.0: A Report on Knowledge - OpenStax CNX. In : [en ligne]. 2010. [Consulté le 19 mars 2016]. Disponible à l'adresse : <http://cnx.org/contents/2742bb37-7c47-4bee-bb34-0f35bda760f3@6/Digital-Humanities-20-A-Report>.

PRESNER, Todd, SCHNAPP, Jeffrey et LUNENFELD, Peter, 2009. The digital humanities manifesto 2.0. In : *UCLA Mellon Seminar in Digital Humanities* [en ligne]. S.l. : s.n. 29 mai 2009. Disponible à l'adresse : <http://manifesto.humanities.ucla.edu/2009/05/29/the-digital-humanities-manifesto-20/>.

RAMSAY, Stephen, 2011. *Reading machines: Toward an algorithmic criticism*. S.l. : University of Illinois Press.

RAYWARD, W. Boyd, 1997. The origins of information science and the International Institute of Bibliography/International Federation for Information and Documentation (FID). In : *Journal of the American Society for Information Science*. 1 avril 1997. Vol. 48, n° 4, p. 289-300.

ROSATI, Marcello Vitali, 2012. Digital culture, philosophy and metaontology. In : [en ligne]. 2012. [Consulté le 21 avril 2016]. Disponible à l'adresse : http://blog.sens-public.org/marcellovitalirosati/wp-content/uploads/sites/2/2013/04/abstract_def.pdf.

SCHEINFELDT, Tom, 2010. Stuff Digital Humanists Like: Defining Digital Humanities by its Values. In : *Found History* [en ligne]. 2 décembre 2010. [Consulté le 16 mars 2016]. Disponible à l'adresse : <http://foundhistory.org/2010/12/stuff-digital-humanists-like/>.

SCHNAPP, Jeffrey, PRESNER, Todd, LUNENFELD, Peter et DRUCKER, Johanna, 2015. Manifeste pour des humanités numériques 2.0. In : JULIEN, Quentin et CITTON, Yves (trad.), *Multitudes*. 4 juin 2015. n° 59, p. 181-195.

SINCLAIR, Stéfan et ROCKWELL, Geoffrey, 2014. Les potentialités du texte numérique. In : <http://www.parcoursnumeriques-pum.ca> [en ligne]. 29 mars 2014. [Consulté le 22 août 2016]. Disponible à l'adresse : <http://parcoursnumeriques-pum.ca/les-potentialites-du-texte-numerique>.

SPIRO, Lisa, 2012. « This Is Why We Fight »: Defining the Values of the Digital Humanities. In : *Debates in the Digital Humanities*. NED – New edition. S.l. : University of Minnesota Press. p. 16–35.

VAN ECK, Nees Jan et WALTMAN, Ludo, 2011. Text mining and visualization using VOSviewer. In : *arXiv preprint arXiv:1109.2058* [en ligne]. 2011. [Consulté le 22 août 2016]. Disponible à l'adresse : <http://arxiv.org/abs/1109.2058>.

WELGER-BARBOZA, Corinne, 2012. Les digital humanities aujourd'hui: centres, réseaux, pratiques et enjeux. In : *OpenEdition Press*. 2012.

WORLD ECONOMIC FORUM, 2007. *Digital Ecosystem Convergence between IT, Telecoms, Media and Entertainment: Scenarios to 2015* [en ligne]. S.l. [Consulté le 17 août 2016]. Disponible à l'adresse : <https://www.weforum.org/reports/digital-ecosystem-convergence-between-it-telecoms-media-and-entertainment-scenarios-2015/>.

ZIGHED, Djamel Abdelkader, 2013. Les Humanités Numériques en Sciences Humaines et Sociales. In : [en ligne]. 2013. [Consulté le 13 mai 2016]. Disponible à l'adresse : https://www.ish-lyon.cnrs.fr/sites/www.ish-lyon.cnrs.fr/files/page/fichier/Zighed_2013_HumanitesNumeriquesSHS.pdf.

ZITTRAIN, Jonathan, 2009. *The Future of the Internet--And How to Stop It*. New Haven, Connecticut : Yale University Press.

Carnets de recherche spécialisés (francophone)

- Introduction aux humanités numériques : <https://archinfo41.hypotheses.org/>
- Consortium CAHIER (Corpus d'auteurs pour les Humanités : informatisation, édition, recherche) <http://cahier.hypotheses.org/>
- Actes de la non conférence sur humanités numériques THAT Camp Paris 2015 <http://tcp.hypotheses.org/>
- Ateliers du numérique du LabexMed <http://labexmed.hypotheses.org/>
- Digital Humanities Blog (Claire Clivaz) <http://claireclivaz.hypotheses.org/>
- L'histoire contemporaine à l'heure numérique (Frédéric Clavert) <http://histnum.hypotheses.org/>
- J'attends des résultats, fouilles de données réussies et ratées (Frédéric Glorieux) <https://resultats.hypotheses.org/>
- *Annot@tio* : Sprachgeschichte und Digital Humanities, ou l'histoire des annotations (Claudine Moulin) <http://annotatio.hypotheses.org/>
- *Marginalia* : pratiques d'écritures et édition numérique (Marc Jahjah) <https://marginalia.hypotheses.org/>
- *Philologie à venir* : Textes (anciens) et humanités numériques (Aurélien Berra) <http://philologia.hypotheses.org/>
- *Digital library* : Environnement numérique d'une bibliothèque de recherche en SHS (Bibliothèque de la Fondation Maison des sciences de l'homme) <http://digitallibrary.hypotheses.org/>
- *Huma-Num* : la TGIR des humanités numériques <http://humanum.hypotheses.org>
- *HUMANLIT* : Littératies et humanités numériques (Olivier Le Deuff) <http://humanlit.hypotheses.org/>
- *Le guide des égarés* : Cultures digitales, culture de l'information, Information literacy, documentation, etc., Olivier Le Deuff 1999-2016 <http://www.guidedesegares.info/>

ANNEXES

1. Liste des articles dans le corpus

Sommaire des articles		
Code	Auteur(s)	Titre
<i>Revue Sciences/Lettres (n°2/2014)</i>		
SL1	Éric GUICHARD, Thierry POIBEAU	Éditorial
SL2	Éric GUICHARD	L'internet et les épistémologies des sciences humaines et sociales
SL3	Thierry POIBEAU	La linguistique est-elle soluble dans la statistique ?
SL4	Stéphane LAMASSÉ, Philippe RYGIEL	Nouvelles frontières de l'historien
SL5	Emmanuel LAZEGA, Christophe PRIEUR	Sociologie néostructurale, disciplines sociales et systèmes complexes
SL6	Paul MATHIAS	Les internautes ont-ils une âme ?
SL7	Laure LÉVEILLÉ	Le Liberlabo de PSL (Des bibliothèques-laboratoires sur le campus Paris Sciences et Lettres)
SL8	Jean-Baptiste ROUQUIER, Pierre BORGNAT	Cartographie des pratiques du Vélo'v : le regard de physiciens et d'informaticiens
SL9	Elisa OMODEI, Jean-Philippe COINTET	Modélisation multiniveau de la morphogenèse de familles de citations
SL10	Chloé GIRARD	Le réseau et ses outils comme lieu de raffinement du livre
SL11	Emilio SCIARRINO	Les fictions numériques francophones aujourd'hui
SL12	Anna-Katharina LABOISSIÈRE	À propos de (Re)inventing the Internet : Critical Case Studies, par Andrew Feenberg et Norm Friesen (éd.)
<i>Tic & Société (vol. 7, n° 2)</i>		
TS1	Hélène BOURDELOIE	Présentation
TS2	Hélène BOURDELOIE	Ce que le numérique fait aux sciences humaines et sociales (Épistémologie, méthodes et outils en questions)
TS3	Jean-Christophe PLANTIN, Laurence MONNOYER-SMITH	Ouvrir la boîte à outils de la recherche numérique (Trois cas de redistribution de méthodes)
TS4	Éliane WOLFF	Cheminement sur les terres inconnues des

		humanités numériques (À la recherche de la e-diaspora réunionnaise)
TS5	Jean-François LUCAS	Le projet Magic Ring : expérimentation d'une méthode de recueil de données quali-quantitatives dans Second Life
TS6	Nikos SMYRNAIOS, Pierre RATINAUD	Comment articuler analyse des réseaux et des discours sur Twitter (L'exemple du débat autour du pacte budgétaire européen)
TS7	Guillaume LATZKO-TOTH, Madeleine PASTINELLI	Par-delà la dichotomie public/privé : la mise en visibilité des pratiques numériques et ses enjeux éthiques
TS8	Anaïs THEVIOT	Devenir « ami » avec 4500 enquêtés. Les enjeux éthiques de l'analyse d'interfaces semi-privées
<i>Cahiers du numérique (vol. 10, n° 3)</i>		
CN1	Claire CLIVAZ, Dominique VINCK	Introduction (Des humanités délivrées pour une littérature plurielle)
CN2	Éric DAGIRAL, Laurent TESSIER	Explorer les cultures visuelles sur le web (Constituer un corpus à l'aide de la recherche inversée d'image)
CN3	Martin GRANDJEAN	La connaissance est un réseau (Perspective sur l'organisation archivistique et encyclopédique)
CN4	Olivier LE DEUFF	Translittératie et transmédia (Quelles compétences pour de nouvelles productions « délivrées » ?)
CN5	Nicole DUFOURNAUD	Des humanités aux données (Méthodes en histoire à l'ère du numérique, témoignage d'une e-historienne)
CN6	Claire GANTET	Les périodiques savants germanophones des XVIIe-XVIIIe siècles et leur traitement digital (Une base de données de l'Académie des sciences et lettres de Göttingen)
CN7	Yannick ROCHAT, Frédéric KAPLAN	Analyse des réseaux de personnages dans Les Confessions de Jean-Jacques Rousseau
CN8	Cécile ARMAND	Délivrer la publicité : de la livraison à la délivrance (Pour en finir avec le mythe d'une culture hors du livre et des humanités)
<i>Cahiers du numérique (vol. 10, n° 4)</i>		
CN9	Eddie SOULIER	Introduction (Les humanités numériques sont-elles des agencements ?)
CN10	Jean-Christophe PLANTIN	Les digital humanities (Accomplissements et défis pour un agencement post-disciplinaire)
CN11	Maryse CARMES, Jean-	L'irrésistible montée de l'algorithmique

	Max NOYER	(Méthodes et concepts en SHS)
CN12	Aurélien BÉNEL	Quelle interdisciplinarité pour les « humanités numériques » ?
CN13	Alexandre MONNIN	La ressource et les agencements fragiles du web (La philosophie du web comme soin apporté aux choses)
CN14	Maria SLAUTINA, Mikhaïl MARUSENKO	L'émergence du style (Les méthodes stylométriques pour la recherche de la paternité des textes médiévaux)
<i>Revue d'Anthropologie des Connaissances (vol. 8, n° 4)</i>		
AC1	Claire CLIVAZ, Dominique VINCK	Les humanités délivrées (Savoir et culture réinventés hors du livre)
AC2	David BOUVIER	Le Web de Pénélope (Formes et économies du savoir en Grèce archaïque)
AC3	Enrico NATALE	Les œuvres de Rousseau hors du livre entre hier et aujourd'hui
AC4	Claire GANTET	Hors du livre, avant le livre (Les périodiques savants germanophones des XVIIe–XVIIIe siècles et le numérique)
AC5	Claire FAUVERGUE	L'Encyclopédie hors du livre
<i>Socio (n° 4 2015)</i>		
SO1	Michel WIEVIORKA	Éditorial
SO2	Dana DIMINESCU, Michel WIEVIORKA	Le défi numérique pour les sciences sociales
SO3	Dominique BOULLIER	Vie et mort des sciences sociales avec le big data
SO4	Henri DESBOIS	La carte et le territoire à l'ère numérique
SO5	Alexandre GEFEN	Les enjeux épistémologiques des humanités numériques
SO6	Valérie SCHAFER, Benjamin THIERRY	L'ogre et la toile. Le rendez-vous de l'histoire et des archives du web
SO7	Pierre MOUNIER	Une « utopie politique » pour les humanités numériques ? (Modèles de communication savante et de gestion de la recherche en transformation)
SO8	Antoinette ROUVROY, Bernard STIEGLER	Le régime de vérité numérique (De la gouvernementalité algorithmique à un nouvel État de droit)
SO9	Christian LICOPPE, Laurence DUMOULIN	Les interactions publiques à l'épreuve des technologies de participation à distance (L'exemple de la visioconférence dans les audiences judiciaires)
SO10	Françoise THIBAUT,	Le politique face au numérique : une fascination à

	Clément MABI	hauts risques
Multitudes (n° 59)		
MU1	Yves CITTON	Humanités numériques (Une médiapolitique des savoirs encore à inventer)
MU2	Collectif, de l'UCLA	Manifeste pour des humanités numériques 2.0
MU3	David M. BERRY	Subjectivités computationnelles
MU4	Parikka JUSSI et Hertz GARNET	Archéologie des media et arts médiatiques (Dialogue avec Garnet Hertz)
Critique (n° 819-820)		
CR1	Alexandre GEFEN	Présentation
CR2	Aurélien BERRA	Pour une histoire des humanités numériques
CR3	Jean-Gabriel GANASCIA	Les big data dans les humanités
CR4	Alexandra SAEMMER	Hypertexte et narrativité
CR5	Frédéric GLORIEUX	Bibliothèques informatisées et lectures distantes
CR6	Stéphan-Éloïse GRAS	Éthique computationnelle et matérialisme numérique. L'apport des Software Studies
CR7	Yan BRAILOWSKY	Shakespeare, Molière et les autres. L'attribution d'auteur à l'heure du numérique
CR8	Marc JAHJAH	Protée ou les mutations du livre
CR9	Milad DOUEIHI	Quelles humanités numériques ?
CR10	Franco MORETTI	« L'opérationnalisation » ou, du rôle de la mesure dans la théorie littéraire moderne
Variations (n° 19 2016)		
VA1	Fabien GRANJON	Présentation du dossier (Les sciences humaines et sociales au prisme du digital turn)
VA2	Fabien GRANJON, Christophe MAGIS	Critique et humanités numériques (Pour une approche matérialiste de l'« immatériel »)
VA3	Christophe MAGIS et Fabien GRANJON	Numérique et libération de la production scientifique (Critique de l'économie politique de l'Open Access)
VA4	Sébastien BROCA	Épistémologie du code et imaginaire des « SHS 2.0 »
VA5	Arthur LEFÈVRE	Simulation sociale et simulacre structural
VA6	Thomas BOUCHET, Guillaume CARNINO, François JARRIGE	L'Université face au déferlement numérique
Revue française des SIC (n° 8 2016)		
RF1	Jean-Claude DOMENGET, Julia BONACCORSI,	Introduction au dossier « Humanités numériques et SIC »

	Valérie CARAYOL	
RF2	Jean-Edouard BIGOT, Virginie JULLIARD, Clément MABI	Humanités numériques et analyse des controverses au regard des SIC (Retour sur une expérience pédagogique)
RF3	Alan OUKRAT, Julien MÉSANGEAU	Resocialiser les traces d'activités numériques : une proposition qualitative pour les SIC
RF4	Mariannig LE BÉCHEC, Camille ALLOING	Les humanités numériques pour repenser les catégories d'analyse (Le cas du « territoire numérique de marques »)
RF5	Marc JAHJAH	De la bibliographie matérielle aux « Digital Studies » ? (L'apport des SIC à la compréhension de la matérialité numérique)
RF6	Eleni MOURATIDOU, Geneviève VIDAL	Une approche communicationnelle des Massive Open Online Courses
RF7	Franck CORMERAIS, Olivier LE DEUFF, Amar LAKEL, David PUCHEU	Les SIC à l'épreuve du digital et des Humanités : des origines, des concepts, des méthodes et des outils
RF8	Stéphane VIAL	Le tournant design des humanités numériques (Digital Humanities and the Design Turn)

2. Sommaire des revues

Revue	Périodicité	Type	Éditeur	Objectif
<i>Critique</i>	Mensuelle	Papier, électronique	Éditions de Minuit	<i>Critique</i> voudrait donner un aperçu, le moins incomplet qu'il se pourra, des diverses activités de l'esprit humain dans les domaines de la création littéraire, des recherches philosophiques, des connaissances historiques, scientifiques, politiques et économiques.
<i>Cahiers du numérique</i>	4 numéros /an	Papier, électronique	Lavoisier	L'objectif premier des <i>Cahiers du numérique</i> , au travers de ses numéros thématiques, est la mise à disposition d'un corpus précis sur les fondements techniques et sociaux de ces évolutions.
<i>Multitudes</i>	4 numéros /an	Papier, électronique	Association Multitudes	Son objectif est d'expérimenter de nouvelles conditions d'énonciation, et d'agencements de la politique en esquisant des problématiques qui traversent les champs de l'économie politique, de la philosophie, des pratiques artistiques ou des cultures émergentes du numérique libre.
<i>Revue d'Anthropologie des Connaissances</i>	4 numéros /an	Papier, électronique	Société d'Anthropologie des Connaissances	Elle se propose d'explorer un champ de réflexion formé de nombreux travaux à la fois théoriques et pratiques qui visent à montrer comment les connaissances se forment et se diffusent.
<i>Socio</i>	3 numéros /an	Papier, électronique	Éditions de la Maison des sciences de l'homme	Elle s'inscrit dans une logique d'internationalisation des sciences humaines et sociales et plaide pour une articulation des différents niveaux d'analyse, du mondial au local en passant par le régional et le national.
<i>Tic & Société</i>	2 numéros	Électronique	Association ARTIC	La revue est consacrée à l'analyse des rapports entre les

	/an			technologies de l'information et de la communication (TIC) et la société.
<i>Revue française des SIC</i>	1 numéros /an	Électronique	Société française des SIC	La <i>RFSIC</i> , revue électronique de la Société française des SIC, traite de l'ensemble des problématiques de cette discipline dans une approche transversale.
<i>Revue Sciences/Lettres</i>	1 numéros /an	Électronique	Éditions Rue d'Ulm	Elle permet la diffusion de travaux relevant de champs et de méthodologies différents, dont la mise en commun conduit à interroger les pratiques de la recherche, mais aussi à l'émergence de nouveaux objets.
<i>Variations</i>	1 numéros /an	Électronique	Éditions Variations / Cleo - revues.org	Elle a l'ambition démesurée de déborder le périmètre que le champ académique veut accorder à la Théorie critique, en dialoguant avec les mouvements sociaux, en faisant connaître les débats internationaux extrêmement vifs et contemporains qui se nouent actuellement autour de ce courant.